

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROpe 47-08

SOMMAIRE

EST & OUEST. — La limitation des libertés et le communisme en Afrique noire	1	Les élections au Val d'Aoste.....	10
NICOLAS LANG. — La propagande soviétique en faveur de l'Afrique noire	4	J. PERGENT. — Le développement des flottilles de sous-marins soviétiques.	11
LUCIEN LAURAT. — Précisions sur « l'aide soviétique »	6	E. DELIMARS. — Les paysans soviétiques dans le plan septennal.....	14
S. SZWAJCER. — La législation pénale militaire en Pologne.....	9	Liou Chao-chi, homme de l'appareil et « doctrinaire » stalinien	19
		Un exposé « doctrinal » de Liou Chao-chi.....	20

La limitation des libertés et le communisme en Afrique

Lors du séminaire d'intellectuels et d'hommes politiques africains que le *Congrès pour la liberté de la culture* avait organisé, en mars dernier, à l'Université d'Ibadan, au Nigeria, deux Guinéens s'opposèrent sur un problème dont l'étude revêt une importance singulière pour qui s'efforce de déceler la pénétration du communisme en Afrique et d'en enrayer les progrès : le problème de la limitation des libertés politiques et personnelles dans les Etats nouvellement indépendants ou qui vont à l'indépendance, dans ces Etats qui, indépendants ou non, sont tous, non des Etats qui se libèrent, mais des Etats qui se constituent.

Le problème fut posé par M. D.E. Apter, professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago, qui défendit avec ardeur « *la démocratie parlementaire, et les libertés qu'elle doit garantir aux citoyens* », à commencer par les

libertés de l'opposition que le parti majoritaire ne doit pas traiter en ennemi, en traître à la nation.

La réplique lui fut donnée par le ministre résident de la Guinée au Ghana, M. Abdoulaye Diallo, qui fut longtemps vice-président de la Fédération syndicale mondiale et qu'on a toutes les raisons de considérer comme un militant communiste, et, parmi les militants communistes, comme un de ceux qui doivent être tenus pour des agents particulièrement efficaces et fidèles de l'état-major du communisme international. C'est M. Diallo qui, en septembre 1956, à la session que le Conseil général de la F.S.M. tint à Sofia, avait annoncé que les syndicats d'A.O.F. et d'A.E.F., affiliés à la C.G.T. française, reprendraient leur liberté pour se fondre en une nouvelle organisation avec des syndicats africains d'obédience différente — ce fut l'U.G.T.A.N. — et cette décision, qui entraînait inévitablement la séparation d'avec la F.S.M., n'avait certainement pas été prise sans l'accord des autorités moscovites. M. Diallo quitta donc la F.S.M. lorsque fut fondée l'U.G.T.A.N., dont il fut et demeure l'un des vice-présidents. La même année 1957, il devait être nommé ministre du Travail au Niger et, lors du référendum de septembre 1958, il fut de ceux qui appelèrent à voter *non*, comme son président du Conseil du gouvernement, M. Bakary Djibo. Il quitta alors le Niger pour la Guinée, où M. Sekou Touré lui confia

INDEX 1958

EST & OUEST vient de publier un index des noms cités dans ses colonnes au cours de l'année 1958.

Comme les années précédentes, cet index ne sera envoyé qu'à ceux de nos lecteurs qui en feront la demande par écrit.

un secrétariat d'Etat aux Télécommunications. Le voici maintenant au Ghana, et l'on est en droit de se demander si ceux qui furent et demeurent ses inspirateurs véritables et ses chefs n'ont pas pensé qu'il y avait pour lui plus à faire dans l'ancienne colonie britannique que dans la République de Guinée, où d'ailleurs ils ont à leur disposition d'autres sympathisants, d'autres militants.

M. Diallo répondit donc à M. Apter que le problème n'était pas du tout le même en Afrique qu'en Amérique, en Angleterre, en France ou en Europe (il ne nomma point l'Union soviétique, si du moins nous en croyons le compte rendu publié par la *Vie africaine*, dont nous nous servons ici [1]). « *Le Parti unifié* », déclara-t-il, « *doit trouver la meilleure solution pour servir les intérêts de l'ensemble de la population... Et souvent un parti d'opposition dessert les intérêts nationaux. Nous avons en Guinée des éléments qui ne sont pas d'accord avec la politique nationale et qui voudraient poser des problèmes sous l'angle de classe ou bien sous l'angle d'intérêts purement et strictement professionnels. Ils arrivent à avoir l'appui des gouvernements qui oppriment hier le pays. Voyons par exemple le cas de la C.A.T.C. (= la Confédération africaine des Travailleurs croyants) dont le président est parmi nous : à partir du moment où il pose les problèmes, non pas dans le sens de l'intérêt du pays, dans l'optique de l'ensemble de la classe ouvrière du pays qui doit appuyer le gouvernement, mais dans un autre sens, il appuie indirectement le gouvernement qui nous opprimeait jusqu'à maintenant.*

« *En Guinée, il y avait hier ce parti-ci et ce parti-là, mais, depuis que le pays est indépendant, il y a une unité effective, et, au sein du Parti unifié qui est le Parti démocratique de Guinée, chacun a la possibilité de donner son point de vue. Mais, à partir du moment où toute la population est mise dans la possibilité d'exprimer son point de vue (comme ces singuliers sont révélateurs : la population est une et n'a qu'un point de vue!) où les comités étudient les questions, on en arrive à dégager une décision qu'on n'a pas essayé d'imposer d'en haut, et cette décision, dégagée après une étude objective, est facilement appliquée.* »

On a reconnu ce langage et cette conception caricaturale de la démocratie. On sait qui parle de *Parti unifié* (en Pologne, en Allemagne soviétique), et pour qui le moindre désaccord, la moindre divergence sont l'indice de la trahison. Et l'on reconnaîtra également quelle philosophie politique inspirait les propos tout contraires du président de la C.A.T.C., M. David Soumah, qui lui aussi est Guinéen, mais qui réside à Dakar, on devine pour quelles raisons (2).

Il défendit le droit qu'à l'opposition d'exister pour remplir son rôle essentiel : le contrôle de l'action gouvernementale. « *La majorité qui est au gouvernement prend des décisions, et, quoi qu'on nous ait dit que ces décisions viennent du Parti unifié et que tous les organes du Parti sont consultés, la pratique est là pour démontrer que souvent les organes du Parti subissent les décisions de la direction. On a parlé des syndicats, et l'on a dit que la C.A.T.C., si elle mène une certaine opposition à l'égard du gouvernement de la Guinée, risque de servir d'autres intérêts que ceux de la Guinée. Ce n'est pas exact, et ce qui nous oppose, c'est que, d'une part, on voudrait que le syndicat fût dirigé et contrôlé par le gouvernement alors que, d'autre part, nous sommes, nous, décidés à maintenir un syndicalisme libre, un syndicalisme qui ne soit ni dirigé ni contrôlé par le gouvernement... Il est contraire à l'évolution de l'Afrique, contraire au respect des libertés*

individuelles, contraire aux intérêts même des masses, que ce soit le gouvernement qui contrôle à la fois le parti et les syndicats. » (3)

Sans nul doute, ce sont l'Est et l'Ouest, le monde libre et le monde communiste qui se sont affrontés dans le débat qui mit aux prises, en pleine Afrique tropicale, deux syndicalistes africains, l'un d'obédience communiste, l'autre chrétien, et les positions contradictoires qu'ils ont adoptées chacun de son côté nous sont si familières, les propos qu'ils ont échangés auraient si bien pu l'être quelque part en France entre un militant de la C.G.T. et un militant des syndicats libres, C.G.T.-F.O. ou C.F.T.C., qu'on en est encouragé à croire que le problème de la lutte contre le communisme est partout le même, qu'il se pose dans les mêmes termes en France et en Afrique, qu'il s'agit là-bas comme ici d'opposer la *démocratie libérale* telle qu'elle se pratique en Europe occidentale à la *démocratie populaire* qui s'est appesantie sur les peuples de l'Europe orientale.

Ce n'est pas tout à fait exact, et l'on s'exposerait à de lourdes erreurs, à de graves mécomptes si l'on se refusait à voir que la réalité politique et sociale est fort différente en Afrique de ce qu'elle est en Europe ou en Amérique, comme M. Diallo l'a souligné à juste titre, mais pour faire passer sous ce pavillon une marchandise de contrebande.

Les démocraties occidentales sont nées — le plus souvent de façon progressive — dans des pays depuis longtemps constitués en nations, où l'Etat était une réalité solide et ancienne, où les libertés personnelles et sociales existaient déjà, beaucoup plus qu'on ne le croit d'ordinaire, où, dans certains domaines tout au moins, les libertés politiques avaient déjà fait leur apparition ou réussi à survivre depuis des temps très anciens. Au contraire, Etats et nations sont en voie de construction dans les pays de l'Afrique noire, et ils n'ont encore pour la plupart d'autre réalité que celle dont les ont dotés l'administration

(1) *La Vie Africaine*, n° 2, mai-juin 1959.

(2) « Les participants de langue anglaise exprimèrent un désaccord total avec la position de M. Diallo. Leur point de vue fut défendu par M. A.G.R. Razacq, conseiller juridique du Parti majoritaire du Nigeria, le Congrès des Populations du Nord » (*La Vie Africaine*, o.c., p. 26).

(3) Un exemple éclairera les dangers du syndicalisme contrôlé et dirigé que refuse M. Soumah. Ce sont les déclarations faites par M. Mohamed Lamine N'Diaye, secrétaire général du Syndicat unique des Travaux Publics, à l'hebdomadaire soviétique *Temps Nouveaux* alors qu'il se trouvait à Moscou pour représenter les syndicats guinéens au XII^e Congrès des Syndicats soviétiques.

« *Le peuple tout entier, la classe ouvrière en tête, soutient le mot d'ordre d'« auto-limitation », lancé par le Parti Démocratique et les syndicats, chose impensable sous la domination coloniale. On peut voir maintenant des milliers de paysans et d'ouvriers tracer bénévolement des routes, construire des écoles et autres édifices sans accepter de rétribution. Etait-ce seulement concevable en Guinée française?*

« *Dernièrement, les employés d'Etat ont renoncé aux logements à titre gratuit que le gouvernement mettait à leur disposition, et ont accepté de verser un loyer de 1.000 fr. par mois. Cela était-il possible en Guinée française? Dans quelle colonie les travailleurs pouvaient-ils admettre une prolongation de la semaine du travail de douze heures et demie comme cela fut le cas dans notre pays? Bien entendu, toutes ces mesures sont provisoires. L'« auto-limitation » n'est pas un but, mais un moyen de remédier au plus vite au retard économique du pays et de créer une base pour l'élévation du niveau de vie des travailleurs.* » (*Temps Nouveaux*, n° 19, avril 1959.)

Il est difficile de mesurer la part de spontanéité qui entre dans cette « auto-limitation » demandée aux ouvriers et aux paysans guinéens. On ne peut malheureusement pas oublier qu'en U.R.S.S. et en Chine aussi, pour la collectivisation agricole, pour le défrichage des terres vierges ou pour les communes populaires, on a fait étalage du libre consentement des individus.

française et l'administration britannique. Dans les cadres que celles-ci ont tracés, vivent des populations hétérogènes, divisées en tribus facilement hostiles, fort étrangères aux idéologies des partis et prompts à déguiser des rivalités ancestrales de clans ou de races sous les bannières politiques importées d'Europe. L'unité nationale n'est réalisée à peu près nulle part; la légitimité du pouvoir n'est solidement assise dans aucun de ces pays, et ces vieilles sociétés sont en même temps entraînées dans un processus de transformation économique qui exige de chaque individu qu'il change ses façons de travailler, de vivre et d'être.

Des tâches immenses et complexes s'imposent donc aux hommes politiques africains et, si imprégnés qu'ils soient presque tous de la notion occidentale de la liberté, ils ne peuvent pas espérer aboutir dans leur entreprise sans user d'autorité, parfois même de contrainte, sans recourir à des méthodes de gouvernement qui paraîtront une régression, non seulement en comparaison des pratiques politiques de l'Occident, mais aussi au regard de ce qui se pratiquait dans leurs pays du temps de la domination coloniale, au moins dans les dernières années. L'indépendance nationale, et même l'autonomie au sein d'un grand ensemble communautaire, entraînent inévitablement une diminution des libertés intérieures. Un de ces hommes disait un jour qu'il lui fallait, pour gouverner, oublier tout ce qu'il avait appris à l'Assemblée nationale française. Certes l'Assemblée nationale de la IV^e République était loin de représenter l'idéal du parlementarisme. Mais qui ne conviendra de l'impossibilité de transplanter purement et simplement le parlementarisme britannique du XIX^e siècle sur les bords du Sénégal, du Niger ou du Congo?

Prendre conscience de cette nécessité inéluctable, c'est d'abord éviter de se fourvoyer dans ses jugements et de cataloguer communistes des hommes qui paraissent faire bon marché des pratiques parlementaires ou des libertés partisans. C'est aussi les retenir ou retenir leurs pays sur la voie qui risquerait de les conduire au communisme. Si l'Occident ne leur enseigne pas que l'autorité du gouvernement et la fermeté de l'État peuvent se concilier avec le respect des libertés personnelles fondamentales, c'est auprès de l'Union soviétique et de la Chine populaire qu'ils chercheront des exemples de pouvoir fort et ils glisseront ainsi jusqu'au despotisme totalitaire. Si au contraire par fidélité, moins d'ailleurs à la pensée politique de l'Occident qu'à certaines de ses manifestations superficielles, fort souvent aberrantes, ils s'efforcent d'introduire chez eux tout ce qui se fait en Europe, et jusqu'au gouvernement d'assemblée, sans oublier la multiplicité illimitée des partis, conçus comme seuls organes naturels d'expression de l'opinion publique, ils risquent de laisser s'établir chez eux un état d'anarchie dont les communistes et leurs alliés seraient les premiers bénéficiaires. Car ceux-ci useraient bien vite de la liberté sans entrave consentie à tous pour saper le peu d'autorité dont jouissent les nouveaux pouvoirs.

**

On doit donc se réjouir, de ce point de vue, qu'en même temps qu'elle proposait une forme de communauté des États auprès de laquelle le prétendu fédéralisme de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques apparaissait sous ses traits véritables, ceux d'un baigne des peuples, la révolution constitutionnelle opérée en France depuis un an ait offert aux hommes de ces pays, surtout de ceux qui demeurent associés à la France,

l'image d'un régime qui concilie l'autorité de l'État et la stabilité gouvernementale avec le respect des libertés individuelles et le contrôle du Parlement. Ils ne seront plus condamnés à chercher du côté de Moscou ou de Pékin des modèles de gouvernement qui conviennent à l'état des populations dont ils ont la charge, et nous, de notre part, nous ne devons pas craindre ni dire qu'ils oublient l'esprit véritable de la liberté s'ils recourent à des formes de suffrage à plusieurs degrés (4), s'ils se méfient de ce prétendu contrôle démocratique des masses, dont la démagogie communiste sait si bien faire un instrument de désordre et de destruction, si, sous leur impulsion, les syndicats, sans devenir des organes de police au service du parti et du gouvernement, ne se cantonnent plus dans une pure besogne d'opposition et prennent leur part de responsabilité dans la transformation et la gestion de l'économie nationale.

La lutte contre le communisme en Afrique doit donc s'adapter aux réalités politiques de ces pays qui font l'apprentissage des formes modernes de la nation et de l'État. On en faciliterait la pénétration si l'on exigeait d'eux qu'ils adoptent des régimes aussi libéraux que ceux de l'Europe occidentale. Les libertés dont nous jouissons sont le fruit d'une longue évolution. On peut espérer que celle-ci se fera en Afrique, au sein de la Communauté et du Commonwealth sur un rythme plus rapide. A le précipiter à l'excès, on risquerait de tout compromettre. Daniel Halévy a parlé de « l'accélération de l'histoire ». Si ce phénomène a quelque réalité, il ne faut pas s'y soumettre sans résistance, sinon l'on sombrerait bientôt dans un état de barbarie à partir duquel il faudrait recommencer l'histoire (5).

EST & OUEST.

(4) Sans doute est-il permis de regretter que les Africains de langue française aient témoigné, à Ibadan, d'une hostilité sans nuance à l'égard des chefs coutumiers, à l'inverse des Africains de langue anglaise, selon qui ces chefs demeurent les intermédiaires naturels « entre la brousse et le pouvoir central ». En dépit de la « détribalisation », les tribus demeurent, et sans doute serait-il plus libéral de les intégrer dans le nouvel ordre politique que de les ignorer et de les détruire.

(5) On doit prendre garde aussi de cataloguer parmi les communistes les Africains que les Soviétiques ou les communistes français complimentent et approuvent bruyamment. C'est pour eux un moyen de les compromettre et de les gagner par la flatterie. *La Nouvelle critique* (n° 106, mai 1959) a publié, outre la déclaration de Sékou Touré, une grande partie des résolutions adoptées par le *Deuxième Congrès des Ecrivains et Artistes Noirs* qui s'est tenu à Rome du 25 au 31 mars. Ses rédacteurs ont négligé de noter que les congressistes avaient été, sur leur demande, reçus par le Pape et que l'une des commissions du congrès s'était occupée tout spécialement de questions de théologie.

LES COLONIALISTES CHINOIS CONTRE LA « DEVIATION NATIONALISTE » AU SINKIANG

En même temps où le Tibet éprouvait les bienfaits du socialisme chinois, une autre province du domaine colonial de la Chine rouge connaissait une purge spectaculaire.

Sinkiang, territoire de 5.000.000 d'habitants, en majorité musulmans, a été le théâtre d'une longue épuration dirigée contre les « éléments anti-parti, anti-socialistes et anti-populaires » qui complotaient « le renversement du pouvoir populaire et l'établissement du gouvernement réactionnaire de la soi-disant République islamique ». Parmi les épurés figurent un vice-président de la Conférence populaire consultative (le Soviet suprême chinois), quatre autres hauts dignitaires du régime et plus de trois cents fonctionnaires.

La propagande soviétique en faveur de l'Afrique noire

L'INTÉRÊT que portent les dirigeants soviétiques à l'Afrique noire ne cesse d'augmenter. C'est en février 1957 qu'une conférence de coordination groupant les principaux africanistes d'U.R.S.S. fut réunie à Moscou. Ceux-ci étudièrent notamment les possibilités d'assurer une meilleure coopération entre leurs différentes disciplines. Ils entendirent les comptes rendus des travaux faits par plusieurs membres et examinèrent la contribution particulière des savants soviétiques aux études africaines. Un an plus tard, au mois de mai 1958, on apprenait que le Ministère de l'Enseignement supérieur d'U.R.S.S. avait décidé d'augmenter la quantité de spécialistes des questions africaines et de développer les « travaux scientifiques » dans cette branche. A partir de l'automne, divers dialectes africains, tels le swahili, le zoulou, le kongo, l'amhar, etc., furent enseignés dans les Universités de Lénin-grad et de Moscou. La revue *Présence congolaise* (Congo belge), qui n'est pas sans rappeler la publication progressiste *Présence africaine*, publiée, à ce propos, les déclarations faites à Bruxelles, en novembre 1958, par Albert Tévoedjré, écrivain noir, auteur de « *L'Afrique révolutionnée* ».

« Je vous indique à titre d'information qu'il existe à Prague un séminaire, un institut qui forme spécialement les jeunes Africains qui se destinent à la vie publique, que les civilisations, les langues et la situation politique de nos territoires sont étudiés avec une remarquable précision par divers établissements en Union soviétique.

« Lors de mon récent séjour à Moscou, j'ai été passablement surpris de voir de jeunes Soviétiques parler couramment yoruba, zoulou, bantou et connaître à la perfection l'état exact du jeu politique dans certains territoires comme le Dahomey, le Sénégal, la Guinée, le Cameroun ou le Togo!

« Je pourrais multiplier les exemples à l'infini et montrer combien l'Afrique est présente aux préoccupations quotidiennes des autorités et du peuple soviétiques. »

Il apparaît donc que la « contribution » des savants soviétiques à l'étude de l'Afrique n'est que très accessoirement d'ordre scientifique. D'ailleurs, de l'aveu même du spécialiste n° 1 des questions africaines en U.R.S.S., le professeur I.I. Potekhine, les recherches scientifiques des africanistes russes doivent, avant tout, servir la politique des dirigeants communistes (1).

En août 1958, les affaires africaines en Union soviétique furent confiées à une section spéciale créée au Ministère des Affaires étrangères. A la fin de l'année, cette section fut transformée en département. D'autre part, une « Commission pour l'Afrique », organisme officiellement indépendant, sorte de ramification du « Comité soviétique de solidarité des pays afro-asiatiques », mais dont le président est... le professeur Potekhine, fut fondée à Moscou. Désormais, la propagande et la pénétration communistes en Afrique noire dépendent de ces deux organismes.

Radio-Moscou émet en swahili

C'est après le retour de Potekhine du Ghana, où il avait assisté à la conférence d'Accra en avril 1958, que Radio-Moscou émit pour la pre-

mière fois des programmes destinés au continent africain. Initialement, les émissions soviétiques ne comportaient qu'un programme quotidien, en anglais et en français, d'une demi-heure. Les sujets traités étaient surtout des commentaires de la situation internationale, ainsi que des informations sur la « lutte des peuples pour la paix », les « mouvements de libération nationale dans les pays coloniaux » et des reportages sur la vie en U.R.S.S. Le 22 octobre, ces émissions passèrent à une heure et demie et le 20 décembre à deux heures. A plusieurs reprises, le professeur Potekhine fit des causeries politiques notamment sur les mouvements « anti-coloniaux » du Kenya, du Cameroun, de Rhodésie, du Congo belge, etc.

Le 15 janvier dernier, Radio-Moscou commença à utiliser les dialectes africains. Ce jour-là, les auditeurs d'Afrique noire purent entendre une émission en swahili consacrée à la vie de Lénine. En terminant son exposé, le speaker affirma que tous les pays africains seront bientôt libres et que « le peuple soviétique, toujours guidé par l'enseignement de Lénine, tend la main pour aider les peuples du monde entier à développer l'économie et l'industrie dans leurs pays ».

Les incidents sanglants qui se sont déroulés récemment en Afrique noire (Léopoldville, Brazzaville, Nyassaland, etc.) furent exploités tout particulièrement par Radio-Moscou. A chaque fois, les commentateurs communistes insistèrent sur la légitimité de la révolte des indigènes contre les « impérialistes occidentaux » et affirmèrent la solidarité des « pays socialistes » à l'égard des rebelles.

« Journées de solidarité » en U.R.S.S.

A travers l'éther, la propagande soviétique peut donc dorénavant atteindre les points les plus reculés du continent africain, là-même où les agents communistes ne pénètrent que très difficilement, comme en Afrique du Sud ou dans le Mozambique et l'Angola portugais. Mais en même temps qu'ils utilisent les ondes, les chefs du Kremlin organisent à l'intérieur du bloc soviétique des « Journées de solidarité » destinées à marquer l'appui des démocraties populaires à ceux qui « luttent pour la cause de l'indépendance des peuples africains ». Cette tactique se traduit à l'heure actuelle par des articles et des études publiés dans les journaux soviétiques et par l'organisation de réunions publiques dans diverses villes de l'U.R.S.S., de Chine, de Tchécoslovaquie, etc. Ainsi, le 1^{er} décembre fut proclamé par le Comité de solidarité afro-asiatique comme « Journée de lutte pour la libération du continent africain de l'impérialisme ». La *Pravda* fit paraître, à cette occasion, un article de Benjamin Matipe, « écrivain camerounais », dans lequel l'auteur rappelait qu'il existe « deux puissances socialistes — l'U.R.S.S. et la Chine populaire — toujours prêtes à aider les peuples d'Afrique qui luttent contre le joug des colonialistes ». En outre, des milliers de personnes, parmi lesquelles des dirigeants soviétiques, l'ambassadeur de la R.A.U., le ministre du Soudan, etc., assistèrent à la soirée donnée dans le cadre de cette

(1) Voir *Est & Ouest*, n° 199 : *Les études africaines en Union soviétique*.

« Journée » à l'Université de Moscou. Remarque importante : les discours furent prononcés non seulement par des écrivains et des savants russes, mais également par de jeunes Africains faisant leurs études en U.R.S.S. et notamment par un étudiant algérien, Moustafa Negadi, et par un originaire du Togo, Michel Aik.

Le 20 février fut la « Journée de solidarité avec le peuple camerounais », destinée à prouver que seuls les Etats communistes appuyaient la « lutte des patriotes du Cameroun pour leur indépendance ». En réalité, le Kremlin apportait son soutien uniquement aux chefs de l'« Union des populations du Cameroun » (U.P.C.), organisation prétendue nationale mais qui est au service exclusif du communisme. La Pravda publia une étude d'Osendi Afana, dirigeant de l'U.P.C., tandis qu'une réunion eut lieu à la Maison de la Culture à Moscou, à laquelle participèrent des représentants des nations satellites, ainsi que des étudiants noirs venus du Ghana, de la Guinée, du Soudan et du Cameroun. Quinze jours plus tard, une « Journée de solidarité avec le peuple du Nyassaland » fut organisée à Moscou. Le Comité soviétique de solidarité des pays afro-asiatiques publia, à cette occasion, un communiqué dans lequel il condamnait « les agissements barbares des colonialistes britanniques en Afrique centrale » et proclamait « le soutien du peuple soviétique aux patriotes du Nyassaland ».

Le 15 avril, la « Journée de l'indépendance de l'Afrique » fut célébrée en U.R.S.S. avec un faste tout particulier. La Pravda consacra une page entière aux problèmes africains. Un poète algérien, Henri Créa, voisinait avec un député du Nyassaland, Kaniémé Tchoumè, cependant que des reportages étaient consacrés à la Guinée et au Ghana. Les Izvestia publièrent en première page un important article intitulé : « L'Afrique doit être libre » qui se terminait par un message de salutations adressé par le Comité central du P.C. d'U.R.S.S. aux peuples africains.

Une semaine plus tard, le 23 avril, fut fondée à Moscou l'« Association des amitiés Afrique-U.R.S.S. », en présence de nombreux leaders soviétiques, de diplomates étrangers — représentant surtout des pays afro-asiatiques — ainsi que de tous les africanistes russes. C'est le professeur Potekhine, toujours lui, qui fut choisi comme président de l'Association. Parlant de l'avenir du continent africain, l'étrange savant qui n'est pas sans rappeler un agent de l'Agit-prop, déclara que le travail essentiel qui attendait les membres de l'Association réside dans « l'élargissement et le renforcement des contacts entre les peuples de l'Union soviétique et ceux des pays africains ».

Le lendemain, la jeunesse soviétique marquait par une série de manifestations la « Journée internationale de la solidarité de la jeunesse contre le colonialisme ». Plusieurs délégations composées de représentants de la Guinée, de Madagascar, du Soudan, du Ghana, du Dahomey et du Kenya, invitées par le « Comité des organisations de jeunesse soviétique » prirent part aux meetings et aux réunions.

L'entreprise d'infiltration communiste en Afrique noire se heurte encore aujourd'hui à de nombreux obstacles. Toutefois, la propagande soviétique en faveur des peuples africains et le succès qu'elle rencontre dans certains milieux, surtout parmi les étudiants noirs, prouvent que si Moscou est encore loin d'avoir atteint ses objectifs, il n'en reste pas moins que les progrès accomplis ces derniers mois sont considérables. Il faut souhaiter que les dirigeants du monde libre les empêcheront de s'étendre.

NICOLAS LANG.

FORMATION D'UN SYNDICAT CRYPTO-COMMUNISTE AU CONGO BELGE

Pour la première fois, une organisation syndicale autonome a été créée au Congo belge. Il s'agit de l'« Union Nationale des Travailleurs Congolais » (U.N.T.C.) dont le siège se trouve à Léopoldville, 103, rue Itaga. Jusqu'à présent les seules organisations qui aient mené une action syndicale au Congo étaient soit des filiales des syndicats belges — F.G.T.B. ou C.S.C. — soit un mouvement comme l'A.P.I.C. dont l'activité se limitait aux milieux européens des agents de l'administration.

La direction de l'U.N.T.C. a publié récemment une déclaration qui précise son programme et a procédé, le 13 avril, à l'élection de son « Comité central » dont la composition est la suivante :

Président général : M. A. Tshimanga; premier vice-président : M. R. Bikebi; deuxième vice-président : M. G. Lassyry; secrétaire général : M. E.-V. Muthombo; secrétaire adjoint : M. J. Bongangi; trésorier général : M. P. Muloway; trésorier adjoint : M. P. Biemba; membres du comité : MM. G. Yanguile, P. M'Pianga, L. Moukanda, L. Sockony-Muzze, T.-B. Bu.

Dans cette liste, on retrouve deux noms qui permettent de situer politiquement la nouvelle organisation syndicale. Ainsi, le vice-président de l'U.N.T.C., Raymond Bikebi, est également membre du Comité central de l'Abako, ce mouvement du Bas-Congo, aujourd'hui interdit, dont les dirigeants furent les principaux responsables des troubles sanglants de Léopoldville. Bikebi, qui avait été arrêté après ces incidents, est l'un des leaders gauchissants de l'Abako. En outre, il s'est rendu récemment en Guinée où il a rencontré Sékou Touré et Abdoulaye Diallo, ancien vice-président de la F.S.M. Il est fort probable que Bikebi est le représentant congolais au sein de l'U.G.T.A.N.

Les attaches du président de l'U.N.T.C., Antoine Tshimanga, avec le Parti communiste belge ont été prouvées au lendemain des événements de Léopoldville. Arrêté, Tshimanga fut traduit devant le tribunal de district de la capitale congolaise. On devait apprendre, au cours des débats, que parmi les documents saisis par la police chez Tshimanga se trouvaient plusieurs lettres émanant de dirigeants communistes belges. D'autre part, au siège de la Jeunesse communiste de Belgique, à Bruxelles, on découvrit une lettre adressée par Tshimanga à l'un des responsables de ce mouvement, A. Thilman, dans laquelle le futur président de l'U.N.T.C. donnait un aperçu de l'organisation qu'il projetait. On trouva également au domicile de Tshimanga des tracts et des affiches que le P.C.B. lui avait envoyés. Enfin, il ressortait de la correspondance saisie que c'est à la demande de Tshimanga que trois avocats belges, dont Jean Terfve, ancien ministre et ex-député communiste, s'étaient rendus à Léopoldville pour prendre la défense de certains inculpés. Tshimanga fut d'ailleurs personnellement défendu par Jean Terfve.

On n'ignore pas qu'à l'heure actuelle la pénétration communiste en Afrique noire se fait surtout par le truchement des organisations syndicales. L'« élection » de Tshimanga à la tête de l'U.N.T.C. confirme cette tactique.

Précisions sur "l'aide soviétique"

L'Occident s'émeut du « défi » commercial des Soviétiques. Il s'émeut encore davantage de la concurrence que les Soviétiques sont censés ou se font forts de lui faire sur le plan philanthropique, celui de « l'aide » aux pays sous-développés. Une offensive commerciale en direction des régions déshéritées de notre planète n'est évidemment possible — nous le disions dans notre précédent article (1) — que si le pays fournisseur procure à l'objet de sa sollicitude les moyens d'acheter les marchandises qu'il lui offre. C'est ainsi que les choses se passent depuis les débuts de l'expansion commerciale de l'Europe industrielle, c'est-à-dire depuis près de cent cinquante ans. Le crédit, autrement dit l'exportation des capitaux, est inséparable de l'exportation des marchandises vers les régions déshéritées.

La philanthropie est généralement étrangère aux opérations commerciales. Tant que celles-ci s'effectuèrent sous le signe d'un libéralisme d'ailleurs relatif, les intérêts et les dividendes fournirent la contrepartie sonnante et réverbérante de la générosité européenne. Vers la fin du XIX^e siècle, l'Etat s'intéressant de plus en plus à l'économie et celle-ci sollicitant toujours davantage l'intervention de l'Etat, la compensation se présente de plus en plus souvent sous forme d'avantages politiques, territoriaux (zones d'influence, traités léonins) et diplomatiques (le *do ut des* appliqué entre grandes puissances à des territoires lointains d'importance stratégique). Ces faits sont universellement connus. Les économistes, les historiens et les diplomates de l'U.R.S.S. sont loin de les ignorer, et ils agissent en conséquence. Il était réservé à certains Occidentaux de tenir les manœuvres soviétiques pour désintéressées et de prêter aux hommes du Kremlin des sentiments humanitaires.

Comment on lance un « canard »

Au début de janvier 1958, on pouvait lire dans *Le Monde* (5-6 janvier 1958... toujours *Le Monde!*...), en première page, ce titre minutieusement étudié :

D'APRÈS UNE ÉTUDE AMÉRICAINE

L'AIDE SOVIÉTIQUE

aux pays sous-développés

a atteint en trois ans

1.900 MILLIONS DE DOLLARS

On lisait sous ce titre (c'est nous qui soulignons) :

« Entre le mois de juillet 1954 et le 30 décembre 1957, l'U.R.S.S. et les nations du bloc sino-soviétique ont accordé ou promis aux pays insuffisamment développés d'Europe, d'Asie et d'Afrique une aide économique et militaire évaluée à un total de 1.900 millions de dollars, révèle une étude détaillée publiée vendredi par les services compétents du département d'Etat.

« Cette aide, dont plus de la moitié — 1 milliard de dollars — est accordée par l'U.R.S.S., 400 millions de dollars représentant des fournitures militaires, est fournie soit sous forme de prêts à un taux d'intérêt exceptionnellement favorable — 2,5 % sur une période de douze ans ou plus — soit sous forme de dons. »

Le reste de l'information, qui émane de l'A.F.P., donne des détails qui ne nous intéressent pas pour l'instant. Et pour souligner son objectivité

bien connue, *Le Monde* faisait suivre cette information d'une note rédactionnelle précisant que le président Eisenhower comptait arracher au Congrès récalcitrant, pour l'année 1958-1959 (2), des crédits s'élevant à 4 milliards de dollars pour l'aide à l'étranger, soit 500 millions de plus que l'année précédente, ainsi qu'un accroissement de 2 milliards de dollars des disponibilités de prêts de la banque gouvernementale Export-Import Bank.

Il ressort de ce qui précède que :

1° l'U.R.S.S. avait, en trois ans et demi, accordé ou promis 1.900 millions de dollars comme aide aux pays sous-développés;

2° les Etats-Unis à eux seuls avaient en un an (exercice 1957-1958), accordé une somme de 3.500 millions de dollars à ce même effet;

3° la contribution propre de l'U.R.S.S. pendant ces trois ans et demi, ne s'élevait qu'à 1 milliard de dollars, le reste ayant été fourni par les satellites;

4° sur ce milliard de dollars, 400 millions représentaient des fournitures militaires.

L'aide soviétique, accordée ou promise, atteint donc 600 millions de dollars en trois ans et demi, soit 172 millions de dollars par an en moyenne. L'aide américaine atteignait, pour la seule année 1957-1958, 3,5 milliards de dollars, soit vingt fois plus. Tout cela était à la portée des lecteurs du *Monde*, car *Le Monde* est un journal honnête, qui informe honnêtement sa clientèle et qui la tient en si grande estime qu'il la juge capable de faire elle-même tous les calculs auxquels nous venons de nous livrer. Reste à savoir si les lecteurs en ont le temps ou la patience. Ceux qui manquent de l'un ou de l'autre — et c'est la grande majorité — se sont évidemment bornés à parcourir le titre; rappelons-le :

« D'après une étude américaine [la caution y est!] l'aide soviétique [il n'est question ni des satellites, ni des fournitures militaires] aux pays sous-développés a atteint [pourquoi le passé puisque cette aide n'était en partie que promise? Et pourquoi prêter à l'U.R.S.S. ce qui est aux satellites?] en trois ans 1.900 millions de dollars » [l'aide américaine s'élevant au vingtuple est complètement passée sous silence].

Le lecteur pressé se sera contenté de lire ce titre, génial comprimé de faux par prétérition, et le canard a pris son envol, faisant trembler les uns devant la « puissance soviétique » et la faisant admirer à d'autres.

La réalité

L'étude du département d'Etat répartit comme suit la somme de ces 1.900 millions de dollars :

Egypte	475	millions de dollars
Syrie	280	—
Yougoslavie	465	—
Inde	270	—
Afghanistan	145	—
Indonésie	110	—
Autres	plus de 100	—
Total	1.900	—

(1) *Est & Ouest*, n° 215, 1^{er}-15 mai 1959.

(2) L'exercice budgétaire américain va du 1^{er} juillet au 30 juin.

On voit que tous ces pays sont situés dans la zone névralgique qui va de la Méditerranée orientale à l'océan Indien.

En même temps, toujours d'après le département d'Etat, l'aide américaine s'effectue actuellement sur la base de 4 milliards de dollars par an. Tout le monde s'accorde pour dire qu'elle pourrait être employée plus judicieusement; il importe en tout cas de rendre hommage au contribuable américain. D'après l'étude de M. Donald R. Hodgman, que nous avons citée dans nos précédents articles, elle atteignait 52 milliards de dollars entre 1946 et 1955, soit 6 milliards par an en moyenne (ces chiffres comprennent le plan Marshall). L'U.R.S.S. estimait en 1956 (3) que les prêts à long terme qu'elle avait accordés à ses satellites s'élevaient à 21 milliards de roubles, soit 5,3 milliards de dollars au cours officiel. Mais chacun sait que ces « prêts » ne représentent qu'une partie de ce que l'U.R.S.S. a volé à ces mêmes satellites (sauf peut-être à la Chine, où il n'y avait pas grand-chose à accaparer). De toute façon, on peut tenir pour inexistante « l'aide » accordée par le Kremlin aux satellites, puisque cette « aide » n'est qu'une restitution partielle. Les Autrichiens qui, même avant 1955, ont toujours pu parler librement — grâce à l'Occident! — en savent quelque chose et ne se sont jamais privés de le dire.

Ne considérons donc que les sommes que l'U.R.S.S. dispense aux sous-développés de ce côté-ci du rideau. Les 400 millions de dollars représentant des fournitures militaires sont carrément à défalquer, car il s'agit là d'une opération purement comptable, d'une valeur fictive. Au rythme que le Kremlin imprime à son surarmement, ses arsenaux sont pleins à craquer de laissés-pour-comptes qui les encombrant et qui, vu la cadence diabolique du progrès technique, ne servent plus à grand-chose pour une guerre sérieuse. Mais ces engins font plaisir à M. Nasser, à qui Khrouchtchev les fournit au comptant, tout comme le fit feu Staline à l'Espagne républicaine. Khrouchtchev préfère évidemment encaisser 400 millions de dollars plutôt que de détruire ces armes sans utilité pour lui.

Il y a d'autre part une distinction à faire entre les sommes effectivement déboursées et celles promises. D'après les indications on ne peut plus sérieuses sur lesquelles se fonde le département d'Etat, le tiers seulement de « l'aide » soviétique a été réellement versé. Une partie des promesses a d'ailleurs été annulée — c'est le cas bien connu de la Yougoslavie : les 465 millions de dollars figurant sur notre tableau sont à rayer.

En outre, ceux qui insistent sur le taux d'intérêt exceptionnellement favorable, exigé par l'U.R.S.S. (2,5 à 3 %), oublient de dire que presque toute l'aide américaine depuis 1950 s'effectue sous forme de *dons directs*. Un taux d'intérêt a beau être avantageux, il n'y a pas de commune mesure entre un don et un prêt qu'il faut rembourser, intérêts compris.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer les publications justificatives. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Enfin, puisqu'il s'agit de prêts, et non de dons, il importe de se demander dans quelle mesure les prêts figurant sur la liste ont déjà été remboursés par les exportations effectuées par les pays « bénéficiaires » à destination du bloc soviétique. Généralement, ces temps derniers, ces pays exportent plus à destination du bloc soviétique qu'ils n'en importent. Dans l'ensemble, on peut estimer que le total des prêts réellement accordés par le bloc soviétique depuis la mort de Staline, remboursements déduits et aide militaire comprise, n'excède pas 500 millions de dollars. Nous sommes loin des 1.900 millions que des journalistes sans conscience professionnelle montent si complaisamment en épingle!

Ordres de grandeur

Dans sa brochure déjà mentionnée (4), M. Michael Sapir publie un tableau détaillé des sommes prêtées ou données par le monde libre et par le bloc soviétique à un certain nombre de pays sous-développés. Il ne s'agit que de pays sélectionnés du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie méridionale, sur lesquels l'U.R.S.S. concentre tous ses efforts. Si l'on voulait y englober tous les autres pays du monde libre (l'Amérique latine par exemple), la comparaison serait bien plus défavorable à l'U.R.S.S. Le tableau couvre les années 1954-1957 et fait le départ entre les pays ayant passé avec les Etats-Unis des pactes d'assistance bilatéraux et les autres.

(3) *Voprossy ekonomiki*, n° 3, 1956, p. 33.

(4) *The new role of the Soviets in the World Economy*.

Assistance économique (millions de dollars)

	Total	Monde libre	Bloc soviétique
Pays d'assistance bilatérale (a).....	2.233,4	2.211,4 (99,1 %)	22,0 (0,9 %)
Autres pays	2.194,6	1.216,6 (55,4 %)	978,0 (44,6 %)
Total	4.428,0	3.428,0 (76,8 %)	1.000,0 (23,2 %)

(a) Indochine, Iran, Irak, Pakistan, Turquie.

Ci-dessous, nous indiquons les principales données relatives à ce qui figure dans la rubrique « Autres pays » du tableau ci-dessus; ces pays appartiennent tous à la zone névralgique (les chiffres s'entendent en millions de dollars) :

	Total	Monde libre	Bloc soviétique
Total	2.194,6	55,4 %	44,6 %
Afghanistan	161,6	25,7 %	74,3 %
Egypte	275,0	16,4 %	83,6 %
Syrie	180,0	0 %	100 %
Népal	21,7	40,1 %	59,9 %
Indonésie	155,8	29,4 %	70,6 %
Yémen	10,1	1,0 %	99,0 %
Birmanie	60,9	58,9 %	41,1 %
Ceylan	50,1	60,1 %	39,9 %
Inde	856,0	68,5 %	31,5 %
Reste (a)	423,4	100 %	0 %

(a) Ethiopie, Jordanie, Liban, Libye, Arabie séoudite.

Il n'y a donc que six pays où « l'aide » soviétique soit supérieure à celle du monde libre — encore faudrait-il savoir dans quelle proportion les sommes soviétiques figurant à ce tableau ont déjà été remboursées, ou effectivement versées. Leur total représente un plafond, non point la réalité.

Le tableau ci-dessous permettra de mieux saisir la situation.

Assistance économique (millions de dollars)

	Total	Monde libre	Bloc soviétique
Pays d'assist. bilat.	2.233,4	2.211,4	22,0
Zone névralg. A (a)	1.390,4	1.075,4	315,0
Zone névralg. B (b)	804,2	141,2	663,0
Total	4.428,0	3.428,0	1.000,0

(a) Prépondérance occidentale : pays mentionnés au renvoi du précédent tableau, plus Birmanie, Ceylan et Inde.
(b) Prépondérance soviétique : Afghanistan, R.A.U., Népal, Indonésie, Yémen.

La répartition proportionnelle de l'aide dans ces trois zones est la suivante :

	Total	Monde libre	Bloc soviétique
Pays d'assist. bilat.	100 %	99,1 %	0,9 %
Zone névralg. A..	100 %	77,3 %	22,7 %
Zone névralg. B..	100 %	17,6 %	82,4 %
Total	100 %	76,8 %	23,2 %

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

Voici, d'autre part, comment cette assistance se répartit si on la considère sous l'angle de la destination :

	Total	Monde libre	Bloc soviétique
Pays d'assist. bilat.	50,4 %	64,5 %	2,2 %
Zone névralg. A..	31,4 %	31,4 %	31,5 %
Zone névralg. B..	18,2 %	4,1 %	66,3 %
Total	100 %	100 %	100 %

Le premier de ces deux tableaux indique d'où vient l'aide prodiguée à chacune des trois zones : il compare les forces respectives de l'Occident et du bloc soviétique. Le second montre comment chacun des deux blocs orienté son aide.

Il ressort du premier tableau que dans l'ensemble du Moyen et de l'Extrême-Orient, l'« aide » soviétique représente moins du quart... et partout ailleurs dans le monde, elle est inexistante. Elle est nulle dans les pays liés au monde libre; elle représente la moyenne (moins du quart) dans la zone névralgique A, et plus des quatre cinquièmes dans la zone névralgique B, sur laquelle le Kremlin a depuis longtemps jeté son dévolu.

Il ressort du second tableau que cette « aide » soviétique, qui ne représente dans toute cette région que moins du quart de l'aide occidentale, va pour les deux tiers dans la zone B, où Moscou espère obtenir rapidement des résultats politiques tangibles, et pour un tiers dans la zone A, où il escompte des résultats à plus longue échéance. Khrouchtchev connaît l'insuffisance de ses forces, mais il connaît aussi la maxime de Lénine, selon laquelle il importe de concentrer les forces disponibles sur « le chaînon le plus faible » : si l'on réussit à le faire sauter, la chaîne tout entière cédera.

Sans parler des avantages de prestige qui alimentent une propagande illustrée par les procédés que nous dénonçons au début de cet article, et sans compter la pénétration politico-policière servie par l'envoi de représentants commerciaux, l'ouverture de consulats et le foisonnement d'agents du guépéou.

LUCIEN LAURAT.

FRONDIZI INTERDIT LE P.C. ARGENTIN

En février 1958, les communistes argentins ont aidé l'élection de Frondizi à la présidence de la République et, au lendemain de celle-ci, les communistes, sans attendre une autorisation officielle, reprurent leur activité publique : des meetings eurent lieu, le journal du Parti, *La Hora*, reparut légalement, le Parti ouvrit une campagne de recrutement et il se vanta d'avoir reçu dans un bref délai 15.000 nouvelles adhésions.

Mais au moment où tout paraissait aller bien pour Moscou et les communistes argentins, la situation commença à se détériorer. La police découvrit, près de Buenos-Aires, une école des cadres communistes latino-américains, ce qui lui donna l'occasion de faire une enquête sur l'argent en provenance de Moscou. En janvier 1959, *La Hora* fut interdite et, en avril, un conseiller de l'ambassade soviétique et trois autres « diplomates » furent déclarés *persona non grata* à la suite de leur participation à l'action gréviste. Vingt jours plus tard, le gouvernement décrétait l'interdiction du P.C. d'Argentine.

La législation pénale militaire en Pologne

Le premier caractère que présente la législation pénale militaire en Pologne depuis la fin de la seconde guerre mondiale, c'est son abondance. On est frappé, même si l'on n'en fait qu'une revue succincte, du nombre considérable d'actes législatifs qui, depuis quinze ans, ont porté sur les punitions à infliger dans l'armée. Les autorités communistes polonaises portent visiblement à ce problème un intérêt qui ne se relâche pas.

Les premiers actes législatifs

La guerre n'était pas terminée quand le Comité polonais de libération nationale promulgua, le 23 septembre 1944, le nouveau Code pénal militaire ainsi que la loi sur l'organisation des tribunaux militaires et du ministère public militaire. En même temps étaient abrogés le Code pénal militaire du 21 octobre 1932 et la loi du 29 septembre 1936 sur les tribunaux militaires avec tous les changements introduits ultérieurement.

Cette hâte s'explique en partie par les circonstances, et par le désir de ne rien conserver de l'ancien régime. On doit cependant constater qu'une semaine plus tard, le 30 septembre 1944, un décret mobilisait les hommes nés de 1915 à 1925, ainsi que les femmes infirmières, médecins, dentistes, etc. Avant d'élargir l'armée des partisans, il convenait de doter le nouveau pouvoir des moyens d'empêcher que son soutien militaire ne fût gangrené par l'esprit d'hostilité au communisme, si répandu dans la population polonaise.

* *

Le Code pénal militaire de 1944 prévoyait trois catégories de châtements : la peine de mort (sauf pour les mineurs de 13 à 17 ans, que le Tribunal devait juger en prenant en considération toutes les circonstances atténuantes, article 69), l'emprisonnement et l'envoi dans une unité disciplinaire. Le Code s'appliquait aux militaires polonais, à toutes les personnes qui devaient faire leur service militaire, aux prisonniers de guerre et aux otages placés sous le contrôle de l'administration militaire et à un certain nombre d'autres catégories de personnes que la loi précisait.

Suivant la méthode adoptée par la codification polonaise d'avant guerre, le Code fut divisé en deux parties.

La partie générale (16 chapitres, 84 articles) contenait les dispositions concernant : 1° la force obligatoire de la loi pénale; 2° les catégories de délits; 3° les principes de la responsabilité; 4° la tentative de délit; 5° l'excitation aux délits; 6° le concours des dispositions législatives et des délits; 7° les punitions principales; 8° les punitions supplémentaires; 9° la manière d'infliger les punitions; 10° le sursis conditionnel de l'exécution des punitions; 11° la libération conditionnelle; 12° l'ajournement de l'exécution et la remise de la punition pendant la guerre; 13° la procédure pour les mineurs; 14° la prescription; 15° l'effacement de la condamnation et 16° l'explication des termes juridiques.

La partie spéciale (10 chapitres) classait les délits militaires comme suit : 1° crimes contre

l'Etat; 2° crimes contre la fidélité militaire; 3° crimes contre le devoir militaire; 4° crimes contre la discipline; 5° abus du pouvoir; 6° crimes contre les devoirs de service particuliers; 7° crimes contre l'ordre militaire; 8° crimes contre le bien militaire; 9° crimes contre la population et ses biens et 10° crimes des prisonniers de guerre.

Les sanctions pour tous ces crimes étaient extrêmement sévères. La peine capitale était applicable non seulement pour une action contre l'indépendance de l'Etat, son intégrité territoriale, son régime, ses organes du pouvoir, *contre la paix mondiale* (!), etc., mais également dans de nombreux autres cas. La peine de mort devait être prononcée contre les commandants qui ont rendu à l'ennemi un lieu fortifié, un navire, un avion, etc., sans épuiser tous les moyens de la défense. Le soldat qui n'a pas exécuté l'ordre de bataille, qui s'est enfui ou qui s'est rendu à l'ennemi devait subir le même châtement.

L'exécution se ferait par les armes.

La législation de juin 1945

La guerre était à peine finie que les autorités polonaises éprouvaient le besoin de renforcer la législation pénale militaire.

Le 23 juin 1945 était promulgué le Code de procédure criminelle militaire (14 chapitres, 325 articles), dont la caractéristique principale était la très large compétence attribuée à la juridiction militaire. D'après l'article 17, le tribunal et le ministère public militaires décident eux-mêmes, *ex officio*, de leur compétence.

Le 26 juin 1945, un décret fixait le statut des tribunaux d'honneur pour les officiers. Ces tribunaux (article premier) devaient défendre la dignité et l'honneur des officiers, lesquels devaient donner l'exemple des vertus militaires, représenter dignement les idées de la Pologne démocratique, et les propager parmi leurs collègues, leurs subalternes et dans leur entourage. Les punitions prévues étaient l'exhortation et la réprimande. Le tribunal pouvait également adresser au commandement une note relative à l'avancement d'un officier, à sa rétrogradation, à son envoi dans un corps disciplinaire, à sa dégradation, etc.

Le même jour, un autre décret fixait le statut « des tribunaux de collègues des soldats », organes de la communauté des soldats, chargés de veiller sur l'ordre, la discipline et la dignité des soldats. Composés de cinq membres élus par l'assemblée générale des soldats, ils jugeraient soldats et sous-officiers coupables d'ivrognerie, de mauvaise conduite dans un lieu public, d'injure à l'égard d'un camarade, d'atteintes à la discipline, la négligence dans le service, etc. Exhortation, réprimande (avec affichage), envoi dans une unité disciplinaire étaient les peines prévues.

Un troisième décret, toujours du 26 juin 1945, définit « la discipline dans l'armée », avec pour objectif « l'accroissement de la force guerrière par le moyen de l'accomplissement conscient et dévoué par les soldats-citoyens de leurs devoirs militaires » (article premier). Les 8 chapitres et les 85 articles de ce décret comportent des punitions particulièrement sévères.

De 1945 à 1952

Les décrets de juin 1945 n'avaient pas épuisé le zèle législatif des autorités communistes polonaises en matière de justice militaire. De nombreux décrets ont été pris depuis, et, fait significatif, à mesure qu'on s'éloignait de la guerre, se manifestait une tendance à élargir la compétence des tribunaux militaires et l'application des dispositions du Code pénal militaire à d'autres domaines de la justice : ainsi, le décret du 25 juin 1946 décida que les tribunaux d'exception adopteraient la procédure prévue pour les tribunaux militaires; ainsi encore le décret du 26 octobre 1949 a élargi la compétence des tribunaux militaires aux affaires de violation de secrets d'Etat (on sait que les « secrets d'Etat » sont particulièrement nombreux en régime communiste).

D'autres lois ont aggravé les punitions : celle du 4 février 1950 sur le service militaire obligatoire a prévu la peine de mort pour ceux qui refusaient ce service (chapitre VIII, sanctions pénales) (1).

Le 18 janvier 1951, une loi abolissait les trois décrets du 25 juin 1945 (voir plus haut) et établissait plus d'égalité entre officiers et soldats : quel que fût le grade, les tribunaux et dispositions pénales seraient désormais les mêmes. L'article 2 affirmait que « la discipline militaire a pour base la conscience qu'ont tous les militaires qu'ils défendent la liberté, l'indépendance et les frontières de la Pologne populaire contre l'agression impérialiste ainsi que le pouvoir populaire et les droits du peuple travailleur ».

Le 22 novembre 1952, une loi fixait le texte du serment militaire : « Je jure de veiller sur la liberté, l'indépendance et les frontières de la Pologne populaire contre l'agression impérialiste et de défendre la paix mondiale en alliance fraternelle avec l'armée soviétique et les autres armées alliées. »

De 1953 à 1959

Depuis 1953, le Code de procédure pénale militaire a été quatre fois modifié : décret du 13 mai 1953, décret du 21 décembre 1955, ordonnance du Ministère de la Défense nationale du 23 mai 1956 et loi du 21 janvier 1958.

De son côté, le Code pénal militaire a été modifié trois fois : décret du 13 mai 1953, décret du 31 décembre 1956 et ordonnance du ministre de la Défense nationale du 29 mars 1957.

En règle générale, tout en maintenant les cadres généraux de la législation antérieure, les dispositions nouvelles en atténuaient la rigueur. C'est ainsi que, d'après des lois du 13 décembre 1957 et du 6 juin 1958, la condamnation d'un officier à une peine privative de liberté ne constitue pas une raison suffisante à sa radiation des cadres de l'armée : il peut être maintenu dans ses rang et prérogatives si ses chefs en décident ainsi.

S. SZWAJECER.

(1) Au contraire, les décrets ou lois du 6 septembre 1951, du 31 octobre 1951, du 18 janvier 1951, comportent des dispositions qu'on peut interpréter comme des allègements de peine.

Les élections au Val d'Aoste

Les élections pour l'administration de la région autonome du Val d'Aoste se sont déroulées le 17 mai 1959. Elles ont abouti à la victoire d'une coalition entre communistes, socialistes nenniens et autonomistes valdôtains. Pendant cinq années la région sera gouvernée par un conseil régional hostile au pouvoir central. Pour la première fois, depuis des années, le P.C.I. a su mener à bien une opération de front populaire. Pour la première fois, une région autonome sera régie par un gouvernement « front populaire ». Le P.C.I. chante victoire.

Une analyse attentive du scrutin montre toutefois que cette victoire est moins significative qu'il ne le paraît au premier abord. Cela ressort du tableau suivant qui compare les résultats du 17 mai 1959 à ceux des précédentes élections régionales du 14 novembre 1954 et à ceux des élections législatives italiennes du 25 mai 1958.

	1954	1958	1959
D.C. + P.S.D.I. + P.L.I. ..	22.623	27.854	28.543
P.C.I. + P.S.I. + U.V.	33.012	30.590	30.210
	55.635	58.444	58.753

Ces chiffres appellent les remarques suivantes :

Depuis 1954, la Démocratie chrétienne, les sociaux-démocrates et les libéraux se présentent alliés sous l'appellation Concentration démocratique. Depuis 1958, communistes, socialistes nenniens et autonomistes forment un bloc dit « Lion rampant ». En 1959, les dissidents du P.S.D.I. (le M.U.I.S) ont rejoint ce bloc hétérogène qui groupe des marxistes et des nationalistes valdôtains catholiques. Aux précédentes élections régionales (1954) la liste commune P.C.I.-P.S.I. avait eu 16.766 voix, l'Unon valdôtaine 16.246 voix. En 1958, une troisième liste, celle du M.S.I. (néofascistes) avait recueilli 1.577 suffrages. Par rapport à l'ensemble des suffrages exprimés (les bulletins nuls ou blancs avoisinent chaque fois 2.000 voix) — 55.635 en 1954, 60.021 en 1958 et 58.753 en 1959 — le « front populaire valdôtain » a donc récolté les pourcentages suivants :

1954 - 59,3 %	1958 - 50,9 %	1959 - 51,4 %
---------------	---------------	---------------

En chiffres absolus, l'alliance du « Lion rampant » ne cesse de reculer; et ce recul aurait été encore plus sensible si le M.S.I., au lieu de se réfugier dans un abstentionnisme stérile, s'était joint — au moins en voix — à la Concentration démocratique. Bref : le conseil régional est aux mains d'une coalition hétérogène grâce à la complicité de la droite. La répartition des sièges à la majoritaire fait par ailleurs ressortir que le P.C.I. a payé fort cher sa participation au « pouvoir » valdôtain :

Lion rampant : 25 sièges (15 autonomistes, 4 socialistes nenniens, 3 sociaux-démocrates dissidents, 3 communistes);

Concentration démocratique : 10 sièges (5 démocrates chrétiens, 4 libéraux, 1 social-démocrate orthodoxe).

A peine le résultat connu, le chef de l'Union valdôtaine, le sénateur Chabod, déclara : « De profondes divergences existent entre nous et les communistes. Nous nous bornerons à administrer le Val d'Aoste ensemble mais nous n'avons nullement l'intention de transformer notre région en république populaire. »

Il n'en reste pas moins que le P.C.I., même au prix de lourds sacrifices, a remporté une victoire de prestige en faisant de la surenchère régionaliste. Il mène actuellement le même jeu dans la région autonome de Sicile où il s'allie aux autonomistes catholiques avec la complicité étrange de l'extrême-droite. Ne pouvant s'emparer d'une Italie unie, le P.C.I. cherche-t-il à la démembrer?

A. D.

Le développement des flottilles de sous-marins soviétiques

L'ATTENTION des Occidentaux ne peut qu'être attirée par l'énorme développement de la puissance de l'U.R.S.S. en sous-marins. Cette question viendrait probablement au premier rang de l'actualité s'il n'y avait celle de Berlin.

Elle se présente sous deux aspects : la poursuite, quelles que soient les circonstances, du rythme des constructions; et l'extension « océanique » de plus en plus accusée des rayons d'action, à quoi il y a lieu d'ajouter, jouant dans le même sens, certaines implantations hors des bases strictement soviétiques.

Le programme de constructions

Dès 1955 et 1956, l'ampleur du programme soviétique se précisait. Les experts occidentaux des questions navales purent établir que les chantiers soviétiques étaient en mesure de construire au moins un sous-marin par semaine, soit cinquante à soixante-dix par an. Tout indique maintenant que cette évaluation, assez surprenante il y a quelques années, correspond à la réalité.

D'une manière générale, l'Occident a eu des doutes sur la vraisemblance du développement de la puissance navale soviétique et sur l'efficacité des équipages. On en restait à des souvenirs du passé qui confirmaient le manque de vocation navale de la Russie. Les marins anglo-saxons relataient que, durant la dernière guerre, les convois de ravitaillement en matériels à destination de l'U.R.S.S., n'étaient guère accueillis ou accompagnés par la marine russe au-delà de la limite des eaux territoriales soviétiques. Le système naval russe reposait essentiellement sur la défense côtière; le maréchal Joukov lui-même le confirmait encore par une déclaration qu'il fit en 1956.

Après la guerre, nous l'avons dit, les forces navales soviétiques n'étaient pas destinées à des opérations menées dans les mers lointaines, mais à la défense du littoral de l'U.R.S.S. De plus, elles étaient constituées par un très curieux assemblage de bâtiments, généralement de petites unités, de toutes catégories et de toutes origines. A côté de bâtiments russes très anciens, démodés, figurait un échantillonnage de navires provenant pour la plupart de réparations, ou d'achats. On pouvait se demander quelles étaient les intentions des marins russes à la tête d'une flotte aussi dépareillée et peu appropriée au climat. Or, on a constaté qu'ils cherchaient surtout à assimiler les techniques modernes qui leur permettraient d'établir un nouveau programme de constructions.

Celui-ci a porté en général sur des navires de faible tonnage, dont les plus importants sont de la catégorie des croiseurs. Le concept de « défense rapprochée » subsiste. Mais le fait essentiel est le lancement d'un important programme de construction de sous-marins de type côtier (de quelques centaines de tonnes) et de sous-marins de type océanique jaugeant mille tonnes et plus. On ne sait pas exactement quelle est la proportion des premiers et celle des seconds dans la flotte récemment construite.

Les deux modèles semblent avoir été d'abord lancés en nombre égal. Aujourd'hui, une très nette préférence a été donnée aux sous-marins océani-

ques, qui sont construits en beaucoup plus grand nombre que les sous-marins côtiers.

Quatre principaux types de sous-marins ont été retenus par les ingénieurs navals russes; deux dans chaque catégorie.

Types côtiers.

Classe « Q » : longueur, 60 mètres; vitesse, 16 nœuds au minimum en plongée, soit au moins 20 en surface; déplacement, 650 tonnes en surface et 800 en plongée. Les turbines de ce sous-marin ont été élaborées par des techniciens allemands emmenés en Russie après la guerre.

Classe « M » : il s'agit d'un sous-marin de la taille la plus réduite qui soit; appelé « sous-marin de poche », il ne peut servir à proximité des côtes qu'à la garde des installations portuaires et des bases.

Longueur, 44 m; largeur, 3,5 m; hauteur, 2,5 m; tonnage en surface, 200, en plongée, 260; puissance, 1,000 CV; vitesse, 14 nœuds en surface, 7 en plongée. Armement : un canon de 45 mm et 2 tubes lance-torpilles. Conformément à la tendance actuelle, valable pour tous les sous-marins, l'armement sera constitué, dans les nouvelles constructions, uniquement par des fusées.

Dans cette catégorie côtière, les autres types datent d'avant 1940. Les unités qui existent encore sont toujours maintenues en service ou du moins en état de navigabilité. Leur déclassement ne pourra avoir lieu avant que le programme en cours ait été réalisé.

Types océaniques.

Classe « W » : il s'agit du type qui paraît être actuellement en tête des constructions. Ces sous-marins « W » sont ceux que l'on repère le plus souvent dans les océans, ainsi qu'en stationnement hors de l'U.R.S.S.

Longueur approximative, 90 m; tonnage 1.100 en surface, 1.600 en plongée; vitesse, 16 et 13 nœuds; autonomie, 13.000 milles (23.000 km); armement : 2 canons anti-aériens, 6 tubes lance-torpilles ou un canon de 100 ou 2 de 57; dispositif pour mouillage de mines. Même remarque pour l'introduction des fusées. Dès maintenant, on peut considérer que ces sous-marins sont capables de lancer des fusées (atomiques ou fort probablement thermonucléaires) à plusieurs centaines de kilomètres (300 à 1.000).

Classe « Z » : longueur, 98 m; tonnage, près du double du précédent; vitesse, 20/15; autonomie, 20.000 milles (37.000 km); armement : deux canons anti-aériens de 25, plusieurs tubes lance-torpilles et appareillage pour mines.

Ce dernier type semble moins connu. Son fort tonnage et sa haute autonomie, sans parler de ses possibilités de combat, pourraient en faire un sous-marin ravitailleur des unités de moindre tonnage.

D'après les plus récentes informations, les types « océaniques » de nouvelle construction comporteraient tous un armement en fusées. On croit savoir, d'autre part, que la marine soviétique a commencé la construction de sous-marins à propulsion atomique dans l'arsenal d'une localité qui a changé son nom de Molotovsk contre celui de

Sederovsk et qui se trouve non loin d'Arkangelsk. Ce port sur la mer Blanche demeure fermé par les glaces durant de longs mois d'hiver. Les ports d'attache des sous-marins seront alors situés sur ce petit secteur des côtes scandinaves qui donne sur l'Atlantique et que la Finlande céda à l'U.R.S.S. après la guerre. Ainsi, l'accès à l'océan sera assuré et la mise en œuvre de ces sous-marins sera ainsi infiniment plus facile que s'il s'agissait de ports de la Baltique, auxquels l'accès en haute mer peut être interdit.

**

Les Soviétiques ont déjà construit un brise-glaces à propulsion atomique, le « Lénine », de 16.000 tonnes et d'une vitesse de 17 nœuds; il sera chargé de maintenir ouvertes à la navigation les eaux de l'océan Arctique baignant la côte du cap Nord au détroit de Behring. Il est donc fort vraisemblable que grâce à l'expérience acquise avec ce bâtiment, la construction de sous-marins à propulsion atomique a pu être lancée. On ne connaît encore rien des caractéristiques de ces sous-marins. Leur tonnage sera sans doute plus élevé que ceux des classes « W » et « Z » et très probablement de l'ordre de 3.000 à 4.000 tonnes.

L'ensemble du programme de construction de sous-marins soviétiques doit permettre la réalisation de 1.000 à 1.200 unités, qui pourraient être terminées, pense-t-on, entre 1965 et 1967. Selon des estimations vieilles de quelques années, 700 sous-marins devaient être prêts pour 1960. Ces prévisions sont dépassées puisque ces 700 bâtiments vont être bientôt achevés, longtemps avant la date fixée. (Il est vrai que ces chiffres peuvent varier selon qu'on y englobe ou non les vieilles unités qui devraient normalement être déclassées. En outre, on ne sait à quelle période de l'année s'appliquent les dates citées comme expiration des délais de construction. Bien souvent, les chiffres sont assez vagues et ne désignent qu'un ordre de grandeur, mais ils suffisent à traduire l'effort fantastique de la marine soviétique dans le domaine de la construction des sous-marins.)

Le problème peut également être considéré sous un autre angle. En évaluant la capacité maximum de construction à 70 unités annuellement, on parvient, en effet, en sept ans, de 1959 à 1966, à un total de 1.100 à 1.200 unités. La même capacité de production servira alors au remplacement des unités les plus démodées, puis au jeu courant des remplacements. A ce compte, la moyenne d'âge des sous-marins soviétiques se situerait actuellement entre quinze et dix-sept ans, ce qui semble plausible, bien qu'un peu excessif si les bâtiments en question servent à l'entraînement intensif — et nécessaire — des équipages. Il y a lieu de remarquer encore que sur la base du même rythme de construction et en faisant partir le début du programme de 1950, on aboutit bien, avec la marge supplémentaire des anciens bâtiments, au chiffre actuel de 700.

Ainsi, de toutes manières, on peut tabler sur une masse de sous-marins de l'ordre du millier, pour le moins, dont peut-être les trois quarts seront de classe océanique et sans doute plusieurs dizaines à propulsion atomique. Dans toutes les autres catégories de navires de guerre, l'effort de construction demeure en proportion très inférieure, exception faite pour une foule de très petits bâtiments côtiers. Ainsi, la marine russe conserve sa caractéristique générale de défense rapprochée; mais elle y ajoute maintenant celle d'une force de corsaires, qui est océanique, capable de combattre sur toutes les mers du globe. A cela, il n'y a qu'une restriction,

provenant de la structure même de la masse « eurasiatique » de l'U.R.S.S., qui nécessite la formation de quatre flottes, c'est-à-dire un fractionnement important, correspondant aux quatre faces d'accès aux mers. Cependant, avec le nombre considérable de sous-marins qui pourront être mis en service, on peut se demander si cela ne devient pas un avantage puisqu'en définitive, l'U.R.S.S., couvrant le quart de l'hémisphère, sera ainsi en mesure d'infester toutes les routes du globe.

Les marins anglais qui ont étudié la situation créée par le programme soviétique, ont déjà fait ces deux remarques inquiétantes : la Marine russe construit chaque année deux fois plus de sous-marins que n'en possède la Royal Navy ; et les Allemands, qui ont commencé la dernière guerre avec une cinquantaine de sous-marins, ont coulé le tiers, pour le moins, du tonnage global des flottes marchandes adverses.

L'utilisation des flottilles de sous-marins

La marine russe a réparti ses forces navales à peu près également entre les quatre flottes de ses éventuels théâtres de guerre; il en est de même pour les sous-marins. Ils se trouvent groupés en quatre flottilles d'égale importance : 150 unités pour l'instant, par la suite 250, les bâtiments en surnombre étant destinés au remplacement des sous-marins qui pourront avoir à être réparés.

Pour chaque théâtre, les conditions d'utilisation seront différentes. C'est en Extrême-Orient qu'elles se trouveront les plus favorables; l'U.R.S.S. y possède en effet des bases libres de glaces avec accès aisé en haute mer, en l'occurrence le Pacifique. Cependant, cet océan n'est pas parcouru par des routes maritimes aussi importantes que celles de l'Atlantique. Les objectifs ne manquent pourtant pas tout au long des côtes américaines; leur défense obligerait la marine américaine à immobiliser des forces appréciables. Le Japon pourrait lui-même être l'objet d'attaques par sous-marins des classes « W » et « Z », armés en engins-fusées à charge atomique. Ainsi, le Pacifique deviendrait une zone particulièrement dangereuse pour les puissances dites occidentales. En outre, la Chine a déjà été dotée par l'U.R.S.S. de ces mêmes sous-marins. Elle en possède pour l'instant 22; presque tous sont encore placés sous autorité russe et certains d'entre eux sont en construction en Chine même.

Après celui d'Extrême-Orient, le théâtre de guerre le plus favorable pour l'emploi tactique des sous-marins est certainement celui de l'Arctique et particulièrement cette côte du Grand-Nord où se trouve le port de Petsamo. Elle est libre de glaces la plus grande partie de l'année. L'accès à l'Atlantique par le passage entre la Scandinavie et les îles britanniques y est, somme toute, compte tenu des exigences techniques spéciales des sous-marins, assez facile. Les voies de communications les plus importantes de l'Occident pourraient ainsi être menacées. En outre, on peut fort bien concevoir que cette masse de sous-marins dans la zone arctique jouerait le rôle d'artillerie au profit d'opérations à terre contre la Norvège elle-même. Ce n'est pas par hasard que des forces terrestres soviétiques importantes sont concentrées sur le petit territoire enlevé après la guerre à la Finlande. L'opération consisterait à gagner du champ par l'intérieur, vers les côtes norvégiennes, afin d'y agrandir la zone de repaires des sous-marins, qui, dans son état actuel, reste assez limitée et constituerait ainsi un objectif atomique qu'il est indispensable, pour l'U.R.S.S., d'éparpiller. Il y a dans

cette région un danger latent fort grave, aussi bien pour la Scandinavie tout entière que pour les voies de communications atlantiques. Le problème des sous-marins dans le théâtre arctique, tel qu'il se présente aujourd'hui, est donc un des points cruciaux de la défense de l'Occident.

Moins favorable à la mise en œuvre des sous-marins, en raison de sa fermeture possible, vient ensuite le théâtre de la Mer Noire. Mais, les Soviétiques semblent d'ores et déjà avoir tourné cette difficulté. Ils possèdent, en effet, plusieurs points en Méditerranée orientale où stationnent certaines de leurs forces navales, notamment au port de Lattaquieh (Syrie) et à Alexandrie. On évalue à neuf le nombre des sous-marins soviétiques placés sous pavillon de la République arabe unie, dont huit de la classe « W », donc à grand rayon d'action, ce qui ne correspond aucunement aux besoins de la R.A.U. Au cours des années précédentes, on avait noté déjà l'apparition de sous-marins soviétiques dans cette zone, mais il s'agissait d'unités de type côtier, dont on ne sait plus rien. Le même fait a été signalé à l'ilot de Saseno, à l'entrée de la baie de Valona, où quatre sous-marins de la classe « W » ont été remarqués. Auparavant, cet ilot rocheux, aménagé en repaire de sous-marins, avait été doté d'unités de faible tonnage. Il est probable que les sous-marins soviétiques se feront de plus en plus nombreux dans ces diverses bases. Ainsi sera constitué un premier groupement de sous-marins, possédant leur propre refuge, qui pourra être augmenté au moment opportun. Là également, la menace est sérieuse pour les communications alliées en Méditerranée. La brouille actuelle entre le Caire et Moscou, même si elle s'aggrave, ne modifie pas le fond du problème, les équipages étant encore en grande partie soviétiques.

Reste le théâtre de la Baltique; c'est celui qui se prête le moins à la mise en œuvre des sous-marins, son débouché pouvant être considéré comme fermement défendu par les forces de l'OTAN. Depuis une dizaine d'années, les Soviétiques ont accordé une préférence marquée, quant à l'accroissement de leurs forces navales, pour les nouveaux théâtres en extension. Mais ils n'ont pas pour autant démuné celui, classique, de la mer Baltique. La menace navale peut prendre là curieusement une forme terrestre, en ce

A CUBA, CASTRO ET LES COMMUNISTES S'AFFRONTENT

Depuis la victoire de Fidel Castro, la tactique du P.C. cubain est conforme à la ligne générale tracée par Moscou et appliquée partout ailleurs (Irak, Algérie, F.L.N., etc.) : s'introduire à tout prix à l'intérieur du « front », sans afficher, dans l'étape actuelle, les véritables buts communistes et sans heurter les chefs du « front ».

A Cuba, cette tactique se traduit par les louanges à l'adresse de Fidel Castro dans le quotidien du P.C., *Hoy*, dans l'appui accordé à sa politique neutraliste et dans la pression constante vers des actes hostiles aux Etats-Unis d'Amérique. Cette tactique comporte une partie souterraine : la pénétration systématique de l'appareil politique et administratif de l'Etat, la conquête des postes-clés dans les syndicats, le renforcement de l'appareil communiste proprement dit.

Dans la première quinzaine de mai, l'organe officiel du Mouvement du 26 juillet, *Révolucion*, s'est vu obligé d'attaquer les communistes qualifiés de « *diviseurs* » du Front national.

PLUS D'EXEMPLAIRES DE « L'UNITA » DU 10 AOUT 1945 !

Depuis le début du mois de mai 1959, dans tous les bureaux du P.C.I. et de la F.G.C.I., de toutes les « maisons du peuple », de toutes les « maisons de la culture », de toutes les bourses du travail et même de la plupart des bibliothèques municipales et dépôts publics a disparu un numéro des collections, même reliées, de l'organe officiel du parti communiste italien, *L'Unità*, celui du 10 août 1945.

C'est que ce numéro contient une déclaration officielle du P.C.I. sur la guerre nucléaire. Elle attaque violemment ceux qui déplorent l'utilisation de la bombe atomique contre la population civile de Hiroshima : « *Il s'agit là, à notre avis, d'une étrange déformation psychologique, d'une obéissance schématique à une forme abstraite d'humanitarisme... La bombe atomique, tout comme l'intervention armée de l'U.R.S.S., est une contribution positive à l'élimination de la dernière grande puissance fasciste dans le monde et au rétablissement de la paix dans le monde... Nous ne partageons point l'effroi qui se fait jour dans certains milieux, car nous considérons l'usage de ce formidable moyen de destruction dans son application concrète.* »

On peut se demander à quelles considérations actuelles le P.C.I. a bien pu obéir en cherchant à faire disparaître ce texte oublié de tous.

Rappelons que l'*Humanité* du 8 août 1945 s'en était prise au Pape qui s'était permis de réprover l'emploi de la bombe.

sens qu'elle serait subordonnée à une main-mise sur la Scandinavie, soit par le Grand-Nord, soit par engins-fusées basés en territoire soviétique. Si dans l'immédiat on ne voit pas l'utilité des forces navales en Baltique, il est pourtant vraisemblable que les Russes ont envisagé l'éventualité de leur intervention. Une certaine partie de ces forces peut se trouver constamment en train de naviguer en haute mer et y être subitement renforcée en prévision d'une action préméditée.

On voit ainsi combien sont nombreuses les possibilités d'emploi des sous-marins qui peuvent s'offrir aux Soviétiques. Cependant, jusqu'ici n'ont été considérés que les chiffres, prodigieux il est vrai, des flottilles de sous-marins qu'aura à sa disposition la marine russe. Mais dans une arme aussi spéciale, le facteur humain, c'est-à-dire les équipages, joue un rôle très important. Des qualités exceptionnelles sont indispensables, et aussi un entraînement intensif, qu'il s'agisse des officiers ou des marins. Il est possible que l'U.R.S.S. se heurte là à des difficultés sérieuses, car sa marine ne possède encore qu'une expérience fort restreinte dans ce domaine. Mais l'on sait que cet entraînement a déjà été entrepris et mené rigoureusement. Depuis environ deux ans, les océans sont sillonnés par des sous-marins soviétiques, naviguant en surface, en plongée, parfois très prolongée, ou même simulant des attaques par fusées contre les terres. Enfin, récemment une flottille a contourné le cap Horn, pour la première fois dans les annales navales russes.

Sous cette menace de plus en plus précise des sous-marins de l'Union soviétique, la seule parade possible est la création d'une flotte de sous-marins atomiques utilisant des engins-fusées à charge atomique. La marine américaine s'y emploie.

J. PERGENT.

Les paysans soviétiques dans le plan septennal

LE « *Compte rendu sténographique de la session plénière (Plenum) du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. en décembre 1958* » (1), publié à Moscou aussitôt après la clôture de ce Plenum, mais parvenu à l'étranger avec un certain retard, nous renseigne sur le sort que le nouveau plan septennal de 1959-1965 réserve aux kolkhoziens et aux travailleurs des sovkhozes.

Les progrès réalisés de 1953 à 1958 par l'agriculture soviétique sont indéniables, mais le plus glorifié parmi eux — la récolte globale des céréales, passée de 5.036 millions de pouds (2) en 1953 à 8.508 millions en 1958, « *était due surtout à la mise en exploitation en 1954-1958 de 36 millions d'hectares de terres vierges ou en friche* » (p. 14-15). Or, selon le nouveau plan septennal, la récolte devrait être de 10 ou 11 milliards de pouds en 1965, ce nouvel accroissement de 2 à 3 milliards de pouds devant être obtenu sans aucune extension complémentaire notable de l'exploitation des terres nouvelles. Il faut donc obtenir une « *augmentation du rendement des cultures céréalières qui devront fournir de 3 à 4 quintaux de plus qu'à présent par hectare dans les kolkhozes et sovkhozes* » (p. 19).

Selon Khrouchtchev, la récolte de 10 ou 11 milliards de pouds de céréales en 1965 est indiscutablement réalisable, mais « *à condition d'entreprendre la solution de ce problème sérieusement, à la manière bolcheviste* » (p. 22).

D'autre part, l'intensification de l'élevage doit permettre de porter en 1965 la production de viande à 16 millions de tonnes au lieu de 8 millions en 1958, celle de lait à 100-105 millions de tonnes au lieu de 57,8 millions en 1958. Le cheptel bovin doit augmenter de 3,2 fois dans la même période, avec une augmentation de 2,2 fois du nombre de vaches; le cheptel ovin doit presque doubler.

En même temps, les cultures industrielles et maraichères doivent être considérablement développées : la production de coton brut doit passer de 4,33 millions environ en 1958 à 5,7 ou 6,1 millions de tonnes en 1965, celle de la betterave sucrière de 54,1 millions à 70 ou 78 millions de tonnes, celle des pommes de terre de 88 millions en 1957 à 147 millions en 1965, etc. (p. 31-46).

Un tel pas en avant exige naturellement une mobilisation intense de toutes les ressources humaines, matérielles et techniques du pays. C'est aux spécialistes de l'économie soviétique (Lucien Laurat dans le présent Bulletin) qu'il appartient d'examiner si ces ressources sont suffisantes pour faire réussir ce programme. Nous ne nous occuperons ici que de la destinée des kolkhoziens au cours des sept prochaines années.

Suppression des contradictions entre la ville et la campagne

Khrouchtchev, chargé par le Presidium du Comité central de présenter au Plenum le bilan des réalisations de l'agriculture et de l'élevage de l'U.R.S.S. en 1953-1958 et l'exposé des tâches à remplir en 1959-1965, annonce franchement le but final de la politique du Parti à l'égard des paysans de l'U.R.S.S. :

« *Le travail des kolkhoziens va se rapprocher*

de plus en plus par son caractère de celui des ouvriers de l'industrie, grâce à un large emploi des moyens techniques dans la production agricole et à l'amélioration des cadres de celle-ci. Les conditions de vie dans les villages ne différeront que très peu de celles de la ville socialiste, du fait du développement de la culture générale. Notre pays marche avec assurance vers la solution pratique du problème le plus important de l'édification du communisme — l'abolition des différences qui existent entre la ville et la campagne. » (p. 71.)

Quelles sont les différences entre la ville et la campagne qui peuvent être abolies sans porter atteinte au « *régime kolkhozien qui est une partie intégrante du régime soviétique, engendré par la révolution socialiste d'Octobre et que nous devons renforcer par tous les moyens afin de créer pour le peuple une abondance des biens matériels* » ? (p. 77).

L'article 7 de la Constitution de l'U.R.S.S. stipule que « *chaque foyer kolkhozien a à sa disposition, outre son revenu fondamental qui provient de l'exploitation kolkhozienne collective, conformément au « Statut de l'artel agricole », un lot restreint de terrain, appartenant à sa maison, et en propriété privée — l'exploitation individuelle auxiliaire sur ce lot de terrain, le bétail productif, la volaille et le petit outillage agricole* ».

D'autre part, le travail des citadins soviétiques est rémunéré par des salaires de formes diverses. Au contraire, dans les kolkhozes, « *la mesure de la dépense de travail par unité de production était jusqu'à présent le troudodien* (3). *Mais le troudodien peut-il évaluer objectivement la dépense de travail pour la production des produits divers? Il ne contient aucune quantité concrète ni de temps, ni de travail. Dans un kolkhoze, par exemple, on alloue 1,5 troudodien pour la norme remplie, et dans un autre pour la même norme et pour le même travail le kolkhozien reçoit 3 troudodiens... Ne faut-il pas passer aux formes plus efficaces de l'évaluation du travail? La dépense de travail peut être évaluée en temps, par exemple en heures ou en autre indice quelconque. Dans ce domaine, l'initiative des kolkhoziens ne doit pas être limitée* » (p. 82-83).

Cette « *forme plus efficace* » de rémunération ne peut être qu'un salaire qui doit remplacer les revenus variables du kolkhozien, fixés auparavant par les troudodiens. C'est un pas de plus dans l'assimilation du kolkhozien à l'ouvrier du sovkhoze.

Ainsi, l'abolition des différences entre la ville et la campagne, qui doit être poursuivie au cours du nouveau plan septennal, se résume d'une part à la suppression du bétail privé et des lots individuels de terrain dans les kolkhozes, où ils

(1) « *Plenoum Tsentralnogo Komiteta Kommunistitcheskoi Partii Sovetskogo Soiouza -15-18 dekabria 1958 g.* ». Moscou 1958. Toutes les indications de pages dans le présent article se rapportent à ce volume.

(2) Un poud égale 16,38 kilos.

(3) Le troudodien (travail - journée) est une nouvelle catégorie économique particulière au régime kolkhozien. Il constitue l'unité de mesure du travail fourni par chaque kolkhozien et fixe la part de ce dernier dans les revenus répartis entre les membres du kolkhoze. Il ne doit pas être confondu avec la journée de travail.

existaient de plein droit, et dans les sovkhoses, où ils ne profitaient que d'une tolérance sans aucune base juridique, et d'autre part au remplacement par un salaire des revenus variables des kolkhoziens.

Or, l'organisation intérieure du kolkhoze est fixée par son statut, « librement » voté à l'assemblée générale des kolkhoziens, membres de cette coopérative agricole. De ce fait, aucune autre autorité ne peut leur imposer ces trois mesures. Elles doivent être « volontairement » adoptées par les intéressés. Il faut donc les convaincre que ces mesures ne visent que l'amélioration de leur bien-être et de leur niveau de vie. Au Plenum, Khrouchtchev ne cesse de revenir sur ce thème et la plupart des autres orateurs abondent dans le même sens.

Le premier secrétaire du Comité central explique au Plenum et au pays que :

« Actuellement, nous sommes parvenus à une période où des relations entre l'Etat et les kolkhozes sont en train d'être foncièrement modifiées. La nécessité des livraisons obligatoires à l'Etat a disparu du fait de l'accroissement de la production des produits agricoles. A la place de l'impôt sont venus la vente et l'achat libres des produits à des prix qui reflètent le niveau de la production et celui de la productivité du travail. » (p. 78.)

« Les revenus des kolkhozes doivent grandir du fait d'une vive augmentation de la production par tête de chaque travailleur du kolkhoze, ainsi que du fait de la meilleure organisation du travail et de l'accroissement de son rendement. » (p. 64.)

« Par conséquent, dans les kolkhozes, il faut produire plus de produits agricoles avec un effectif moindre des travailleurs, il faut augmenter le rendement du travail. De ce fait, les revenus du kolkhoze tout entier et les revenus de ses kolkhoziens seront accrus. » (p. 66.)

Un kolkhoze privilégié

Il en résulte que chaque kolkhozien et chaque kolkhozienne doivent consacrer à la production collective le maximum possible de leur travail, car c'est l'accroissement des revenus du kolkhoze qui augmente leurs revenus personnels. Or, c'est justement le bétail privé et leurs lots de terrain individuels avec leurs potagers qui empêchent les membres du kolkhoze de fournir leur plein effort au travail collectif. Khrouchtchev reconnaît que « le revenu qui provient de l'exploitation individuelle représente encore une part importante du budget d'un foyer kolkhozien. Mais au fur et à mesure du développement de l'économie collective du kolkhoze l'exploitation individuelle perd progressivement de son importance. Dès à présent, les besoins personnels des kolkhoziens en pommes de terre, en légumes et même en lait sont satisfaits par le kolkhoze dans les kolkhozes le plus forts économiquement ». Il cite, comme un exemple, le kolkhoze de son village natal de Kalinovka « qu'il connaît bien et où vivent encore ses camarades d'école primaire ». Ce kolkhoze « est, avec quelques autres kolkhozes-pilotes, un véritable laboratoire de la transformation kolkhozienne ».

En 1956, Khrouchtchev « a conseillé aux kolkhoziens de Kalinovka de considérer si le moment n'était pas déjà venu de vendre leurs vaches individuelles au kolkhoze qui se chargerait soit de leur vendre du lait, soit de le leur fournir sous forme d'une partie de la rémunération de leurs troupeaux. Ce kolkhoze était alors en plein progrès. Les kolkhoziens se sont concertés et

ont unanimement décidé de préparer la vente de leurs vaches au kolkhoze. Ils ont construit une étable avec abreuvoir automatique et installation pour la traite électrique des vaches, ont constitué un stock nécessaire de fourrage en silo... Une fois ces préparatifs terminés, les kolkhoziens ont vendu en novembre 1957 leurs vaches au kolkhoze, dont le troupeau collectif passa de ce fait de 147 à plus de 300 vaches. Les résultats de cette opération furent extrêmement brillants : en 1957, le kolkhoze et les kolkhoziens ont fourni à l'Etat 204 tonnes de lait, tandis qu'en 1958 la vente du lait à l'Etat fut de 352 tonnes et, en outre, 220 tonnes de lait ont été livrées aux kolkhoziens. Ce dernier chiffre dépasse considérablement la quantité de lait que les kolkhoziens consommaient quand ils étaient encore propriétaires de leurs vaches... Le kolkhoze, qui a accru sa production globale et sa vente de lait à l'Etat, a augmenté ses revenus, ce qui a contribué à l'augmentation du bien-être des kolkhoziens. Les kolkhoziens de Kalinovka n'ont nullement aggravé, mais au contraire ils ont amélioré leur situation matérielle en vendant au kolkhoze leurs vaches. Leur gain ne se limite pas à cela. Les kolkhoziens et surtout les kolkhoziennes se sont libérés du travail quotidien peu productif des soins à donner à leur vache privée, ce qui est très important pour la femme, car c'est justement elle qui devait assurer ces soins, en plus de son travail pour le kolkhoze » (p. 67-68).

En citant cet exemple, Khrouchtchev s'est abstenu de donner les précisions qui auraient fait comprendre pourquoi les kolkhoziens de Kalinovka se sont si facilement dessaisés de leurs vaches. Mais, le président de ce kolkhoze, Gratchev, invité au Plenum pour y exposer les beaux résultats obtenus à Kalinovka, a été plus clair :

« En 1954, Khrouchtchev est venu nous voir. Il nous avait conseillé de développer comme il faut la culture du chanvre, d'obtenir de cette culture de bons revenus monétaires et de s'occuper ensuite des autres branches de l'agriculture et de l'élevage... Le revenu de notre kolkhoze en 1953 fut de 687.000 roubles, en 1957 de 6.228.000 roubles et, en 1958, de plus de 4 millions de roubles... La baisse du revenu en 1958 est due uniquement à la suppression des primes complémentaires pour les livraisons de chanvre, allouées par l'Etat... Ces dernières années, nous recevions à tort de l'argent de l'Etat pour notre chanvre, parce que nous dépassions de quatre à cinq fois la quantité de chanvre prévue par les contrats de livraisons aux usines. Il est ridicule de l'avouer, mais ces dernières années une gerbe de teille nous était payée 18 roubles. C'est pour rien que nous prenions de l'argent à l'Etat. » (P. 220.)

Tous les villages soviétiques ne peuvent pas avoir eu la chance de donner le jour à Khrouchtchev et de recevoir ensuite des primes gratuites de près de 185.000 roubles par mois afin de construire trois étables mécanisées pour un troupeau de 400 vaches, une centrale électrique, etc. (p. 221), afin de pouvoir convaincre les kolkhoziens de vendre leurs vaches au kolkhoze.

L'exemple de Kalinovka ne paraît donc pas être très probant et le problème de la vache privée va probablement être assez difficile à résoudre. Le désir intense et séculaire de toute paysanne russe d'avoir une vache bien à elle paraît indéradicable. C'est Khrouchtchev lui-même qui apporte la preuve de la persistance de ce désir après quarante années de régime soviétique. Il avoue, en effet, que le troupeau de vaches privées s'est considérablement accru de 1953 à 1958 dans plusieurs régions de l'U.R.S.S. Ainsi, dans la région d'Astrakhan, le troupeau

global de vaches a diminué de 2.000 têtes pendant cette période, tandis que le nombre des vaches privées s'y est accru de 17.000 têtes; dans la région de Vologda, le troupeau collectif a perdu 5.000 vaches et le troupeau privé en a gagné 34.000; dans la région de Kostroma, le troupeau collectif kolkhozien est resté sans changements, mais le troupeau privé s'est accru de 21.000 vaches (p. 41). En Azerbaïdjan, le troupeau collectif de vaches dans les kolkhozes et sovkhoses s'est maintenu au même niveau de 1953 à 1958, tandis que le nombre de vaches privées est passé de 145.000 à 235.000 têtes (p. 231).

Ce même phénomène se répète certainement dans beaucoup d'autres régions de l'U.R.S.S., mais il y est difficilement décelable car les statistiques soviétiques englobent souvent le troupeau privé dans le cheptel d'une région.

Cette croissance du troupeau privé prouve que dès que les revenus d'un foyer kolkhozien, dont l'augmentation entre 1953 et 1958 est tant vantée par tous les discours au Plenum, permettent à ce foyer l'acquisition d'une vache privée, cet achat précède certainement ceux d'automobiles, bicyclettes, postes de télévision, etc., si souvent mentionnés par la presse soviétique.

Dans les sovkhoses

Dans les sovkhoses, la situation est tout à fait similaire et nécessite également un redressement radical. Khrouchtchev indique que :

« A présent que les sovkhoses se sont consolidés, qu'ils utilisent mieux les terrains exploitables, qu'ils peuvent satisfaire les besoins en produits agricoles des sovkhosiens et de leurs familles, l'existence de grands lots de terrain individuels est devenue un obstacle sérieux au développement nouveau de la production sovkhosienne. A la date du 1^{er} janvier 1958, les travailleurs des sovkhoses possédaient 1.700.000 vaches (4), plus de 1.100.000 porcs et 3.500.000 brebis et chèvres. Nul n'ignore que tout ce bétail est nourri par le fourrage du sovkhose, ce qui limite les possibilités de l'accroissement du troupeau collectif et empêche l'augmentation de la fourniture de la viande et du lait au pays et au peuple. Mais ce n'est pas encore tout.

« Pendant la période des travaux agricoles intenses quand beaucoup de sovkhoses manquent de bras, une partie importante de la population est obligée de se livrer au travail peu productif dans l'exploitation privée ce qui nuit à la production sovkhosienne.

« Les ouvriers et les employés des sovkhoses-pilotes, qui se rendent compte de cette situation, soulèvent actuellement et à juste raison la question de la vente de leur bétail privé au sovkhose. Cette initiative doit être étudiée et soutenue. Les sovkhoses devront racheter le bétail de leurs ouvriers et employés au cours de deux ou trois prochaines années. Ce bétail va être beaucoup mieux soigné au sovkhose et donnera beaucoup plus de produits avec une dépense bien moindre de travail pour leur production. Alors, les ouvriers des sovkhoses n'auront plus besoin de s'occuper de leur exploitation privée et les revenus des foyers sovkhosiens augmenteront du fait de l'argent gagné au sovkhose par leurs membres. » (P. 54.)

La suppression dans les sovkhoses du bétail privé et des lots individuels peut être effectuée par un simple décret du gouvernement, les sovkhosiens n'étant que des ouvriers des « fabriques agricoles » d'Etat. Khrouchtchev, bien entendu, leur promet des compensations très enviables :

« Il est indispensable d'organiser dans tous les sovkhoses des crèches et jardins d'enfants, d'y avoir de bonnes cantines où non seulement les sovkhosiens, mais aussi les membres de leurs familles pourront manger sur place ou bien emporter à domicile des repas préparés. Ces cantines devront également vendre des produits laitiers et de la viande. Ce système doit rendre l'alimentation plus savoureuse et moins chère que la préparation des repas à domicile. Il va contribuer à libérer la femme du travail peu productif du ménage. Celle-ci pourra alors participer plus activement à la production sovkhosienne, aura plus de temps pour les loisirs, pour l'élevation de son niveau culturel, pour les études et pour la participation à la vie sociale... Les sovkhoses devront satisfaire tous les besoins de leurs travailleurs en légumes et pommes de terre, en les leur vendant au prix de revient, mais toujours au prix plus bas que celui qui est pratiqué dans le commerce de détail de l'Etat. Alors, les ouvriers n'auront plus besoin de grands lots de terrain dont ils disposent actuellement. Naturellement, en vendant la viande et les autres produits, il faudrait tenir compte des besoins réels des sovkhosiens et de leurs familles, afin de ne pas permettre à certains individus malhonnêtes de s'adonner à l'activité soi-disant commerciale qui consiste à les acheter au prix bas au sovkhose et à les revendre plus cher au marché. » (P. 55.)

La suppression des vaches privées a déjà commencé dans les sovkhoses. Le suppléant du ministre de l'agriculture de la R.S.F.S.R., Iourkine, a déclaré au Plenum que : « 990.000 vaches, soit 65 % du troupeau total de vaches dans les sovkhoses de la R.S.F.S.R., sont la propriété privée des sovkhosiens. Le ministère a autorisé trois sovkhoses à acheter le bétail de leurs ouvriers et employés avec consentement, naturellement de ces derniers. Il est indispensable d'acheter en 1959 le premier contingent de bétail privé, mais des crédits ne sont pas encore alloués pour cette opération » (p. 415).

Quant à la suppression des lots individuels de terrain dans les kolkhozes et les sovkhoses, elle demandera probablement un certain délai. La création d'un bon potager collectif, dont les légumes « rendront inutiles les potagers individuels », va demander un an ou deux même au kolkhoze-pilote de Kalinovka (p. 223).

Ainsi, les deux premières différences majeures entre la ville et la campagne doivent être sinon entièrement supprimées, tout au moins fortement atténuées au cours du nouveau plan septennal. Malgré toute la répugnance du paysan soviétique à se séparer de sa vache et de son potager, son consentement « volontaire » va être certainement obtenu dans tous les kolkhozes et tous les sovkhoses où les autorités du Parti estimeront possible et rentable la collectivisation du bétail privé et la réduction des lots individuels à la dimension d'un jardin.

Développement du parti à la campagne

Il ne faut pas oublier que « les organisations du Parti dans les kolkhozes comptent maintenant plus de 1.350.000 membres et que l'effectif moyen d'une organisation kolkhozienne du Parti est de vingt communistes. C'est une grande force agissante avec l'aide de laquelle on peut résoudre avec succès les problèmes posés » (p. 87). Dans beaucoup d'organisations du Parti, kolkhoziennes

(4) Khrouchtchev mentionne (page 55) qu'en 1958 les sovkhoses comptaient près de 4 millions de travailleurs. On y avait donc en moyenne une vache privée par 2,3 travailleurs.

et sovkhозиennes, de la région de Rostov, on compte 60-70 ou même 100 membres (p. 259); dans celles du territoire de Stavropol, on a généralement 60 communistes, mais dans 40 kolkhozes, il y a 100 et plus membres du Parti (p. 123). Dans la région de Kalinine, il existe 369 organisations de 15 à 20 membres et 97 organisations qui comptent jusqu'à 50 communistes. La vie du Parti dans les campagnes de cette région est devenue très active (p. 131). Quant à la région de Voronège, le Comité régional du Parti a même jugé utile de créer dans 12 kolkhozes des « comités du Parti » avec un secrétaire qui y travaille à plein temps et qui est libéré de tout travail kolkhozien. Dans ces kolkhozes, la qualité d'organisation de base du Parti est attribuée aux organisations communistes de brigades kolkhoziennes (p. 137).

A ce contingent communiste dans la campagne, il faut ajouter encore au moins 1.400.000 membres des Jeunesses communistes (Komsomol) dont les organisations dans beaucoup de kolkhozes comptent plus de 100 membres (p. 326).

C'est donc une armée de 2.750.000 travailleurs agricoles, dont chaque membre est soumis à la discipline du Parti, qui est obligée de militer parmi les paysans en faveur des décisions du Parti ou de les imposer le cas échéant (5). Les résultats de cette action se font déjà sentir dans les kolkhozes. En Ukraine, par exemple, les kolkhoziens sont devenus tellement « désireux » de vendre leurs vaches au kolkhoze que les autorités du Parti « sont obligées de freiner pour le moment ce mouvement, car les kolkhozes ne sont pas encore suffisamment préparés à recevoir et à entretenir ces vaches » (p. 96).

Rémunération salariale

Quant à la troisième « différence entre la ville et la campagne », elle est plus facile à éliminer. Le remplacement des « trouduodiens » par un salaire est déjà en voie de réalisation en maints endroits. C'est dans les régions des terres les plus riches de l'U.R.S.S. que les kolkhozes peuvent passer rapidement au nouveau mode de rémunération. Plusieurs kolkhozes l'ont déjà adopté en 1958 dans le territoire de Krasnodar et, en 1959, elle y sera appliquée sur une bien plus vaste échelle (p. 442). Dans le territoire voisin de Stavropol, une grande partie des kolkhozes, déjà préparés à cette réforme, passeront en 1959 à la « rémunération monétaire garantie » (p. 123). En Ukraine, les « formes plus efficaces de la rémunération du travail des kolkhoziens sont en train d'être introduites » (p. 97) et dans la région de Dniepropetrovsk, 10 kolkhozes pratiqueront ces formes en 1959 (p. 228). Mais dans les régions moins favorisées, cette réforme est également en voie de réalisation : en Estonie, « un quart des kolkhozes a l'intention de passer en 1959 à la rémunération monétaire » (p. 209), en Lithuanie, dans un kolkhoze « on commence déjà à passer au paiement monétaire garanti, calqué sur celui qui est en vigueur dans le sovkhoze voisin » (p. 407) et dans la région de Saratov, « on est d'accord dans les kolkhozes pour adopter les évaluations et les normes de travail pratiquées dans les sovkhoses de cette région » (p. 111).

Cet accord des kolkhoziens est une preuve de leur courage (ou de leur résignation?), car dans la région de Saratov, « la productivité par travailleur dans les sovkhoses a été en 1958 de 85,5 % supérieure à celle des kolkhozes » (p. 111).

Ainsi, la différence entre un kolkhozien et un sovkhozien va progressivement disparaître au cours du nouveau plan septennal — tous les deux

vont devenir de simples salariés agricoles, sans bétail privé, sans lot de terrain individuel, et dont le salaire va être, en dernière analyse, fixé par l'Etat — à moins qu'une fois de plus la résistance paysanne ne s'avère la plus forte.

Les fonds indivis

En ce qui concerne les kolkhozes, un autre problème préoccupe la direction du Parti : l'augmentation des revenus des kolkhozes et l'emploi de leurs « fonds indivis » (6), dont l'importance est fonction de cette augmentation. Selon Khrouchtchev, les revenus monétaires des kolkhozes ont passé de 42,8 milliards de roubles en 1952 à 95,2 milliards en 1957 (p. 62). Or, « l'indice le plus important de la force vitale et de la solidité du régime kolkhozien, c'est l'accroissement des fonds indivis... L'accroissement et l'élargissement des fonds indivis constituent une des conditions préalables les plus importantes pour la transformation progressive de la propriété kolkhozienne collective en propriété du peuple tout entier... Le souci de reconstituer les fonds indivis doit être une question d'importance vitale pour tous les kolkhoziens » (p. 69).

De ce fait, les prélèvements sur le revenu monétaire net kolkhozien, faits au profit du fonds indivis et dont le montant était fixé par le « Statut modèle de l'artel agricole » à 12-20 %, sont largement dépassés partout en U.R.S.S. et les fonds indivis augmentent rapidement. Ainsi, le kolkhoze-pilote de Kalinovka a versé en 1957 à son fonds indivis 35 % de ses revenus (p. 221), les kolkhozes du territoire de Krasnodar, en 1958, ont versé de 25 à 30 % (p. 443). Dans la région de Saratov, le montant global des fonds indivis des kolkhozes a passé, de 1953 à 1958, de 684 millions de roubles à 1.700 millions (p. 110), dans le territoire de Stavropol, de 655 millions à 1.818 millions (p. 121), dans la région de Rostov, de 1.043 millions à 2.100 millions de roubles, etc. (p. 259).

C'est avec ces fonds que les kolkhozes ont acheté à l'Etat les tracteurs et machines agricoles des M.T.S. (stations de machines et tracteurs). C'est toujours avec ces fonds qu'ils améliorent leurs possibilités de production et les conditions d'existence des kolkhoziens en construisant divers bâtiments d'exploitation, maisons d'habitation, écoles, clubs, etc. Ainsi, par exemple, dans le kolkhoze de Kalinovka, « on a construit trois étables mécanisées pour 400 vaches, une étable pour les veaux, trois porcheries, un château d'eau, une centrale électrique, un club de 250-300 places, un établissement de bains à vapeur, une boulangerie. Il a été décidé en 1956 de consacrer 750.000 roubles pour la reconstruction du village — 15 maisons ont été construites la première année et 18 maisons l'année suivante. Et ce sont de bonnes maisons, avec eau courante » (p. 221). Le kolkhoze Lénine, dans la République autonome tchouvache, a construit en une seule année, par ses propres moyens et sur ses pro-

(5) L'Annuaire de 1957 de la Grande Encyclopédie Soviétique indique qu'en 1956 on comptait en U.R.S.S. 19.900.000 foyers kolkhoziens. Le pourcentage des communistes n'est donc pas négligeable parmi les kolkhoziens actifs.

(6) D'après les stipulations du « Statut modèle de l'artel agricole » le fonds indivis d'un kolkhoze est constitué par : les droits d'admission au kolkhoze, de 20 à 40 roubles par foyer; la part correspondante de la valeur des biens collectivisés de membres de l'artel-cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, etc.; par les prélèvements sur les revenus monétaires du kolkhoze : de 12 à 15 % dans les régions à céréales et de 15 à 20 % dans les autres régions; par les biens reçus à titre gratuit de l'Etat, la valeur des bâtiments, installations et moyens de production créés par le labeur des kolkhoziens ou achetés par le kolkhoze.

pres fonds, 60 maisons pour les kolkhoziens, un atelier de grosses réparations du matériel agricole, une beurrerie, un hôpital et beaucoup d'autres locaux (p. 275). Dans les discours faits au Plenum, des déclarations aussi réjouissantes sont fort nombreuses.

Mais, en plus de cette amélioration incontestable des moyens de production et du niveau de vie des kolkhoziens (tout au moins dans les meilleurs kolkhozes de l'U.R.S.S.), les fonds indivis doivent aussi servir à l'aménagement économique de la campagne en général, afin d'alléger de plus en plus les charges qui incombaient dans ce domaine à l'Etat. Khrouchtchev a déclaré au Plenum :

« L'évolution du régime kolkhozien est à présent caractérisée par un nouveau phénomène de progrès — le développement des contacts de production interkolkhoziens. Ces contacts concernent la construction en commun par des kolkhozes de centrales électriques, routes, ouvrages d'art pour améliorer les terres ou pour l'irrigation, ainsi que la création des entreprises interkolkhoziennes pour la conservation et la transformation des produits agricoles et des entreprises du bâtiment et de la production des matériaux de construction. Cette réunion des efforts aide les kolkhozes à résoudre beaucoup de problèmes importants de production et maintes questions sociales. En même temps, cette collaboration fait passer la propriété socialiste kolkhoziennne à un niveau plus haut de collectivisation et la rattache plus étroitement à la propriété du peuple tout entier. » (P. 69.)

Podgorny, secrétaire du Comité central du P.C. d'Ukraine, a confirmé que « la meilleure utilisation des versements aux fonds indivis kolkhoziens, c'est indiscutablement le développement et le renforcement des organisations interkolkhoziennes. L'expérience de l'activité de 600 organisations du bâtiment et de la production des matériaux de construction, qui englobent presque 70 % des kolkhozes d'Ukraine, confirme cette affirmation. En 1958, ces organisations ont effectué pour plus de 800 millions de roubles de travaux de construction et de montage, soit à peu près autant que faisait en son temps le Ministère de construction des logements et bâtiments du service public d'Ukraine » (p. 97). Ce ministère a été supprimé il y a deux ans, d'où une économie notable pour l'Etat.

Khrouchtchev, qui escompte la réussite de l'ensemble des mesures proposées, fait miroiter aux yeux du pays le brillant avenir de la campagne soviétique :

« Bons bâtiments de production, maisons d'habitation bien aménagées, clubs, écoles, écoles-internats, bibliothèques, entreprises pour le service du public, bonnes routes, électricité, radio, télévision, cinéma — voilà quels seront les traits caractéristiques du village soviétique dans un proche avenir. » (P. 70.)

Le plan réussira-t-il ?

Mais cet avenir doit être payé par la transformation des paysans soviétiques en simples ouvriers agricoles, avec un salaire au mois ou à la tâche, démunis de tout bétail privé et de potager individuel et astreints à l'accomplissement d'un travail intense, imposé par les « normes nouvelles » du plan septennal. Par contre, selon les promesses de Khrouchtchev, ils seront installés dans les villages « du type urbain », dont les cantines et les magasins leur vendront tout le nécessaire.

On peut, certes, faire beaucoup de reproches à Khrouchtchev, mais il n'est pas possible de

l'accuser de manquer de persévérance. Toutes les mesures qu'il propose d'appliquer aux kolkhozes et sovkhozes ne sont que des étapes nouvelles vers la réalisation de son fameux projet de créer des « agrovilles », lancé il y a déjà quelques années.

Reste à voir si ce projet d'une transformation aussi profonde de la vie et des habitudes des paysans soviétiques ne va pas quelque peu justifier l'avis du « groupe anti-parti », tant abhorré au cours du Plenum. Selon Khrouchtchev, ce groupe « considérait la classe paysanne d'une façon erronée et voyait en elle une force qui résiste à l'édification du socialisme » (p. 11).

Il est facile de transformer les kolkhoziens en ouvriers agricoles, mais il est plus difficile de leur imposer en même temps un effort intense et soutenu pour faire réussir le programme agricole du nouveau plan septennal. Pourtant, cette réussite est indispensable pour que les promesses faites aux paysans par Khrouchtchev puissent être tant soit peu tenues.

Tout dépendra de cette réussite. Or, beaucoup de données défavorables percent dans certains discours au Plenum, malgré tous les soins pris pour les dissimuler (7). Ils rendent le lecteur impartial du « Compte rendu sténographique » très sceptique quant à la réalisation complète de ce plan. Il paraît plus probable que l'achèvement de la réforme des kolkhozes va être reporté à l'un des plans septennaux suivants et que le brillant tableau de la vie kolkhoziennne, brossé par Khrouchtchev, se limitera pendant longtemps encore à quelques kolkhozes et sovkhozes particulièrement favorisés.

Quant aux autres, « l'augmentation du rendement par tête de travailleur » promet peu de joie aux paysans soviétiques au cours de ces prochaines années.

E. DELIMARS.

(7) Plusieurs discours, qui contenaient probablement trop de réclamations, ont été résumés et non sténographiés, par exemple le discours de Karaïev (pages 261-262) et un passage du discours de Morgoun (page 252).

LIMOGEAGE DU MINISTRE BULGARE DU COMMERCE

Les 20 et 21 avril 1959 a eu lieu à Sofia une séance plénière du Comité central, au cours de laquelle a été examiné le cas de Boris Taskov, ministre du Commerce, destitué de ses fonctions le 14 mars. Dans le communiqué officiel, il est dit que les membres du Comité central ont discuté « du travail et de la conduite » de B. Taskov. A la suite de cet examen, ils ont décidé de lui enlever son poste de ministre et son titre de membre du Politburo pour « incompétence au travail ». B. Taskov ne sera même plus membre du Comité central, mais seulement membre candidat.

Au début du mois de février est rentrée à Sofia une délégation que le gouverneur avait envoyée en Irak afin de signer un accord commercial avec ce pays. Le 4 février, Taskov, qui était à la tête de cette délégation gouvernementale, avait signé à Bagdad le premier accord commercial entre la Bulgarie communiste et l'Irak et un accord pour une coopération scientifico-technique. Ce dernier permettait aux communistes d'envoyer en Irak des « spécialistes ».

Peut-être Taskov n'a-t-il pas su s'occuper d'autres tâches qui lui avaient été confiées.

Liou Chao-chi, homme de l'appareil et "doctrinaire" stalinien

L'ÉLECTION de Liou Chao-chi, par 1.156 voix sur 1.157, à la présidence de la République populaire chinoise, le 27 avril, a attiré l'attention sur un homme dont on ne parlait guère en Occident — tant on y connaît mal les affaires de Chine — bien qu'il fut le second personnage du Parti, c'est-à-dire du régime, premier des vice-présidents du Parti, second membre (après Mao Tsé-toung) du Bureau politique, second membre également du Comité permanent du Bureau politique.

L'une des raisons de cette ignorance, c'est que Liou Chao-chi est avant tout un permanent du Parti, un homme de l'appareil, qui, jusqu'à présent, n'avait pas été chargé de besognes qui l'amenaient sur le devant de la scène politique, celles qu'il accomplissait étant non moins importantes, mais beaucoup moins spectaculaires.

Son passé est mal connu. Dans le premier livre qui fit connaître en Occident la Chine communiste, celui de Edgar Snow : « *Red Star over China* », publié en 1938, le nom de Liou Chao-chi n'est pas cité une seule fois, alors que des pages entières sont consacrées aux autres chefs communistes. Il semble qu'il demeura à peu près ignoré même des cadres du P.C. de la Chine jusqu'au VII^e Congrès, en 1945, où il joua publiquement un rôle important. A l'étranger, Liou Chao-chi n'attira l'attention sur lui qu'en 1948 seulement par son « étude » sur *L'internationalisme et le nationalisme*, où, au lendemain de la condamnation de Tito, il proclamait son attachement inconditionnel à l'Union soviétique. Même la date de sa naissance ne s'accorde pas dans les écrits officiels; d'après une version, il serait né en 1905, mais une autre lui donne comme date de naissance 1898. Toutefois, cette seconde date paraît plus probable. Liou Chao-chi a participé, dès les débuts, au mouvement communiste syndical, vers 1920-1921; il n'aurait pas pu le faire s'il était né en 1905; il n'aurait eu alors que quinze ans.

Comme la presque totalité des pionniers du mouvement communiste chinois, Liou Chao-chi n'était ni ouvrier ni de famille prolétarienne. Né dans la même province que Mao Tsé-toung, le Hunan, il était, comme lui, fils de paysans aisés et, comme lui également, il fréquenta le lycée et l'école normale d'instituteurs de Tchangcha. Il partit ensuite à Changhaï où il adhéra aux premiers cercles de jeunesse communistes et dès l'hiver de 1920-1921, il prit part à la fondation d'un secrétariat national syndical. Dès l'année suivante, 1922, il devint permanent de l'appareil communiste, métier qu'il ne quitta plus.

La première tâche dont il fut chargé était de rallier à la cause communiste des ouvriers mineurs de la région de Kiangsi; il resta dans cette région jusqu'à l'automne de 1923. Rappelé au secrétariat national des syndicats, Liou Chao-chi se vit confier des missions plus importantes, en particulier à Canton et à Changhaï. Au deuxième congrès national des syndicats, qui se réunit à Canton du 1^{er} au 7 mai 1923, Liou Chao-chi fut nommé vice-président de la Fédération des syndicats de la Chine.

L'année 1927 fut celle du grand tournant dans l'histoire de la Chine révolutionnaire. Tout d'abord, le Kuomintang, dirigé par Tchang Kaï-chek, et le Parti communiste rompèrent leur alliance, et l'avantage tourna au profit de Tchang

Kaï-chek; ensuite, des conflits éclatèrent dans la direction du P.C. de la Chine, aggravés par les répercussions de la querelle Staline-Trofski en Russie soviétique, ce qui amena trois changements dans la composition du Politburo du P.C. chinois au cours de 1927.

Quel fut le rôle exact de Liou Chao-chi? Il est certain qu'il entra dans la clandestinité, comme la plupart des chefs communistes, ce qui lui était d'autant plus facile qu'il était relativement peu connu. Lorsque, à la conférence extraordinaire du P.C., réunie le 7 août 1927, son secrétaire général et fondateur, le professeur Tchen Tou-siou fut limogé, une nouvelle direction, connue plus tard sous le nom de « clique régnante », fut nommée : Liou Chao-chi y figurait aux côtés de Tchou En-lai et de Li Li-san. Mao Tsé-toung, dans le récit qu'il fit de sa vie à Edgar Snow, affirme qu'il était présent, avec dix autres dirigeants, à cette conférence extraordinaire, mais il passe sous silence sa non-réintégration au Politburo, d'où il avait été écarté au congrès d'avril 1927 à Hankéou.

La trace de Liou Chao-chi se perd pourtant immédiatement après la conférence extraordinaire d'août 1927. Plusieurs indices laissent penser qu'il a passé les années 1928 à 1930 à Moscou, à l'Université communiste Sun Yat-sen. Il participa au VI^e Congrès du P.C. de Chine qui se tint en 1928 à Moscou (ou moment du VI^e Congrès de l'Internationale communiste) et il y fut confirmé à la direction des affaires syndicales, mais ce n'est qu'en 1931 qu'on trouve les traces de son activité clandestine à Changhaï.

L'année 1931 fut marquée, elle aussi, par des luttes intérieures dans le P.C. de Chine. Un groupe de jeunes communistes, fraîchement arrivés d'U.R.S.S., avec Wang Ming (de son vrai nom : Tchen Chao-you), s'empara de la direction du P.C. lors du IV^e Plenum, tenu en janvier 1931. L'histoire officielle (version de Mao Tsé-toung) accuse les « étudiants rentrés » de s'être « opposés aux idées du camarade Mao Tsé-toung sur la guerre de guérillas et la guerre de manœuvre » et « aux idées d'utilisation des formes légales et d'accumulation des forces révolutionnaires (!), que soutenait fermement le camarade Liou Chao-chi » (« *Trente ans du Parti communiste chinois* », par Hou Kiao-mou, Pékin, 1952, p. 42).

De toute façon, Liou Chao-chi regagna en 1932 le territoire de la République communiste de Chine, au Kiangsi, où Mao Tsé-toung et Tchou Deh dirigeaient l'action. Il fut nommé commissaire au Travail du gouvernement provisoire, proclamé en 1932, et il prit la direction de la Fédération syndicale (communiste) de Chine lorsqu'elle s'installa dans la capitale de la région de Kiangsi. Ce fut lui qui présenta le rapport sur le mouvement syndical au deuxième congrès des Soviets de la République chinoise (Kiangsi, janvier 1934), où il représentait la région de Kiangsi, au quatrième rang, après Mao Tsé-toung, président de la République, et deux autres membres du Politburo. Le Politburo avait dû se réfugier également dans la République de Kiangsi; Mao Tsé-toung y fut réintégré, et l'on vit Liou Chao-chi reparaitre parmi ses membres.

En octobre 1934, l'Armée rouge chinoise dut quitter la base du Kiangsi et entreprendre sa célèbre « *Longue marche* ». C'est au cours de cette

marche, en janvier 1935, que se réunit la conférence élargie du Bureau politique du Comité central (Tsoueny, province de Kouéitchou) qui limogea Wang Ming et sa fraction et installa Mao Tsé-toung à la tête du Parti. Liou Chao-chi conserva sa place au Politburo, mais ses traces se perdent de nouveau. Les communistes chinois s'établirent fin 1935 à Chensi-Yennan, et, en 1936, Edgar Snow visita cette nouvelle république rouge. Il y eut l'occasion de s'entretenir longuement avec Mao Tsé-toung et de rencontrer tous les chefs communistes, même de second rang, mais comme il est dit plus haut, il ne men-

tionne nulle part Liou Chao-chi. Sans doute celui-ci était-il absent, et l'on pense qu'il accomplissait alors un second séjour de longue durée en U.R.S.S. Il y aurait vécu de la fin de 1935 à 1937, dans la période qui vit le VII^e Congrès de l'Internationale communiste et les « purges » sanglantes au sein du Parti bolchevik et du Komintern.

A partir de l'automne 1937, on retrouve de nouveau les traces de Liou Chao-chi en Chine, toujours dans les premiers rangs de la hiérarchie du Parti. En 1943, il fut nommé secrétaire du Comité central.

Un exposé "doctrinal" de Liou Chao-chi

ON a présenté volontiers Liou Chao-chi comme un homme de pensée, comme un théoricien. « Liou Chao-chi, le doctrinaire du Parti », disait un gros titre du Monde (28 avril 1959). Cela n'est vrai que dans la mesure où tout dirigeant communiste se doit d'être un idéologue, de toujours fonder son action sur une « base de principes » et de présenter l'action du Parti comme l'application d'une règle universelle, même si l'on doit en changer le cours du tout au tout quelques semaines plus tard. Par sa carrière, au moins jusqu'à ces dernières années, Liou Chao-chi serait plutôt quelque chose comme le Benoît Frachon du Parti communiste chinois, le préposé du Parti aux affaires syndicales. N'est-ce pas lui qui, l'an dernier, alla saluer, au nom du Comité central, le VIII^e Congrès de la Fédération des Syndicats de Chine, preuve qu'il est toujours, au Bureau politique, celui qui supervise l'organisation syndicale ?

Les extraits que nous publions ci-dessous de la conférence que fit Liou Chao-chi au cours de la première campagne de rectification, le 2 juillet 1941, montrent à quel genre de « philosophe » on a affaire. Toute originalité de pensée est absente de ce texte dont l'auteur prétendait pourtant procéder à une analyse approfondie des difficultés intérieures du Parti (1).

Son premier caractère, c'est sa monotonie, son insipidité, qui restent sensibles malgré les coupures abondantes que nous y avons pratiquées, par respect et par pitié pour nos lecteurs. Ce n'est pas là, qu'on nous permette de le souligner, un trait particulier à Liou Chao-chi : il est propre à la rhétorique communiste qui attache d'autant plus d'importance à la démonstration (ou à la persuasion, ou l'imprégnation) par répétition, que ce qu'il lui faut inculquer aux esprits est souvent contraire à toute logique, à tout bon sens.

Le second trait de cette analyse, c'est sa parfaite orthodoxie stalinienne : sur les déviations de droite et de gauche, sur l'influence de l'ennemi à l'intérieur du Parti, sur les discussions « sans principe », on ne trouvera rien qu'on ne puisse lire dans des rapports présentés par les dirigeants des autres partis communistes. Les passages les plus originaux sont ceux où Liou Chao-chi rappelle que le P.C. chinois est né après la révolution bolchevik et la formation de l'Internationale Communiste et que, de ce fait, il n'a pas eu à se débarrasser d'une tradition social-démocrate, comme ont dû le faire ceux, presque tous, qui sont nés de la scission d'un parti socialiste. Mais, outre que cette absence de tradition socialiste à l'origine du P.C. chinois est moins totale qu'il ne l'affirme, on peut être certain que Liou Chao-chi n'a nullement inventé cette remarque et qu'elle était classique depuis longtemps à Moscou et dans le Parti.

Troisième trait : à l'orthodoxie doctrinale s'ajoute ce qu'on pourrait appeler le mimétisme stalinien. Malgré les coupures que nous avons faites, nos lecteurs seront sensibles à l'imitation du « style » (si l'on peut dire) de Staline. Non seulement Staline est longuement cité (nous avons dû enlever ces citations), mais ses procédés caractéristiques se retrouvent dans l'« éloquence » de Liou Chao-chi, en particulier l'habitude de procéder par question et réponse, et le goût des énumérations fortement ponctuées de 1°, 2°, 3°, très révélateurs d'une volonté de mettre de la clarté dans une pensée qui ne l'est pas d'elle-même.

Ce n'est pas seulement Liou Chao-chi, ce sont tous les militants communistes de sa génération qui se sont appliqués servilement à reproduire la façon stalinienne d'exprimer des idées, au point de ne plus pouvoir parler autrement aujourd'hui. Staline aura été aussi le Quintilien du mouvement communiste mondial.

Sur la lutte à l'intérieur du Parti (extraits)

I. — Introduction

Afin de renforcer l'esprit de parti parmi les membres, nous devons lancer une série de luttes idéologiques concrètes pour combattre tous les types de tendances indésirables qui entrent cet esprit. Mais que faut-il considérer comme la méthode correcte pour lancer les luttes idéologiques à l'intérieur du Parti et que faut-il considérer comme la méthode incorrecte ? C'est la question que j'aimerais discuter maintenant...

Chacun sait que notre Parti est un parti du prolétariat, qu'il conduit les larges masses à la bataille... Le Parti et le prolétariat étaient constamment encerclés par le pouvoir des classes non prolétariennes : la grande et la petite bourgeoisie, la paysannerie et même les vestiges des forces féodales. Ces classes, luttant contre le prolétariat ou en alliance avec lui, se sont infiltrées, par l'intermédiaire des éléments instables au sein du Parti et du prolétariat, au cœur même de ceux-ci et les ont constamment influencés

dans l'idéologie, les habitudes de vie, la théorie et l'action. C'est donc la source de toutes les tendances erronées, mauvaises dans le Parti. C'est l'origine sociale de tout opportunisme au sein du Parti et aussi la source de la lutte à l'intérieur du Parti.

La lutte à l'intérieur du Parti est un reflet de la lutte à l'extérieur du Parti.

(1) On trouvera, en français, d'autres textes de Liou Chao-chi, dans VIII^e Congrès du Parti communiste chinois, numéro spécial des Cahiers du Communisme (janvier 1957) : Rapport politique du C.C., pp. 10-85, dans Deuxième session du VIII^e Congrès national du P.C. chinois, éditions en langues étrangères, Pékin 1958 : Rapport sur le travail du Comité central, pp. 13-68 et dans VIII^e Congrès national des Syndicats de Chine, éditions en langues étrangères, Pékin 1958 : Discours de salutations, pp. 11-19.

Depuis le jour de sa naissance, le Parti a non seulement combattu les ennemis à l'extérieur, mais aussi les influences non prolétariennes des ennemis dans son sein. On doit distinguer entre ces deux luttes, mais les deux sont nécessaires et, par leur substance de classe, elles sont identiques. Si le Parti n'engage pas la deuxième lutte, s'il ne mène pas constamment une lutte pour combattre toutes les tendances indésirables dans son sein, s'il ne rejette pas constamment toute idéologie non prolétarienne et ne surmonte par l'opportunisme de « gauche » et de droite, alors l'idéologie non prolétarienne et l'opportunisme de « gauche » et de droite pourront se développer dans le Parti et l'influencer et le guider...

Cette lutte à l'intérieur du Parti est avant tout la lutte idéologique dont le contenu sont les divergences et une opposition mutuelle dans les principes de pensée. Dans le Parti, bien que les divergences et l'opposition mutuelle entre les camarades puissent aboutir à des divergences politiques et même, dans certaines conditions, mener inévitablement à des divergences concernant l'organisation du Parti, la lutte idéologique en reste la substance et le contenu de base. Par conséquent, une lutte à l'intérieur du Parti qui ne comporte pas de divergences sur les principes

de pensée, mais représente seulement des attaques personnelles parmi les camarades sans principes, est une lutte sans principes, et sans contenu. Au sein du Parti, ce type de lutte — sans principes et sans contenu — est complètement inutile. Elle porte préjudice au Parti et doit être soigneusement évitée par ses membres.

La lutte à l'intérieur du Parti est absolument nécessaire pour maintenir la pureté et l'indépendance du Parti, garantir que les activités du Parti suivent la ligne qui représente les plus hauts intérêts du prolétariat et sauvegarder la substance prolétarienne du Parti. A cet effet, la lutte à l'intérieur du Parti doit se dérouler dans deux directions, avancer sur deux fronts. Cela parce que la pensée ennemie influence le Parti de deux directions, qu'elle attaque le parti de droite et de « gauche », qu'elle se manifeste dans le Parti comme opportunisme de droite et de « gauche ». En conséquence, dans la lutte à l'intérieur du Parti, nous devons combattre l'opportunisme de droite et, en même temps, combattre l'opportunisme de « gauche »...

[Suit une longue citation du camarade Staline, condamnant « la voie moyenne »... dans les questions de principe — voie qui est celle de la putréfaction du Parti.]

II. — Les conditions spéciales dans lesquelles le P.C. chinois fut fondé et les tendances de la lutte à l'intérieur du Parti

1° Le P.C.C. fut fondé après la révolution d'octobre et après que le parti bolchevik russe eut déjà remporté la victoire et fut devenu un modèle vivant. En conséquence, depuis le début, il fut sous la conduite de l'I.C. et fut établi conformément aux principes de Lénine.

2° Depuis le début, dans la pensée et l'organisation, le P.C.C. n'a pas été influencé par la Deuxième Internationale des partis social-démocrates européens.

3° La Chine n'est pas passée par la période de développement « pacifique » du capitalisme telle que l'a connue l'Europe et qui permit à la classe ouvrière de s'engager dans une lutte parlementaire pacifique, et la Chine ne possède pas non plus, comme l'Européen, une aristocratie ouvrière.

4° Une partie relativement importante des membres du P.C.C. viennent de la classe petite bourgeoise et de la paysannerie et il y a aussi quelques éléments du « Lumpen-prolétariat ». C'est cela le fondement social de l'opportunisme de « gauche » et de droite au sein du P.C.C.

A cause des quatre conditions ci-dessus, le développement de notre Parti a été, depuis le début, subjectivement conforme aux principes de Lénine. Un grand nombre de membres du Parti sont capables de réciter de mémoire les principes d'organisation du parti bolchevik. Les traditions et les pratiques des partis social-démocrates sont absentes de notre Parti. En conséquence, nous avons suivi un chemin tout droit. Depuis son organisation, notre Parti a connu l'autocritique et la lutte idéologique, le centralisme démocratique et une organisation et une discipline strictes. Il n'a pas permis l'existence de fractions et a combattu rigoureusement le libéralisme, l'indépendance du syndicalisme, les tendances économistes, etc. De ce fait, une théorie systématique de l'opportunisme de droite dans l'organisation n'a pas encore été avancée ouvertement dans le Parti...

Cependant, les conditions et les circonstances spéciales de la période pendant laquelle le P.C.C. fut fondé ont donné naissance à deux influences ; l'une fut bonne et nous permit, dès le début, d'établir un P.C.C. léniniste qui, subjectivement, suivait strictement les principes de Lénine, car dès le début la croissance du Parti s'est accompagnée d'une autocritique rigoureuse et d'une lutte à l'intérieur du Parti qui permit à celui-ci de progresser rapidement et agit comme un facteur de son progrès. Mais il y eut une autre influence qui fit souvent aller nos camarades à l'autre extrême et commettre une autre erreur, une influence qui fit que la lutte à l'intérieur du Parti devint

souvent violente et excessive, dépassa les limites et alla vers la déviation de « gauche »...

Beaucoup de camarades conçoivent les principes de Lénine mécaniquement et à tort comme des absolus. Ils croient qu'un haut degré de centralisme dans l'organisation du Parti empêche la démocratie dans le Parti, que la nécessité d'une lutte à l'intérieur du Parti empêche la paix dans le Parti, que la position du Parti comme la plus haute forme de l'organisation prolétarienne, à la tête de toutes les autres organisations prolétariennes de masse dans les affaires politiques rend impossible l'indépendance des syndicats et des autres organisations des ouvriers et des masses laborieuses, qu'une discipline unifiée de fer détruit l'individualité des membres du Parti et leurs initiatives et esprit créateur...

Beaucoup de camarades ne comprennent pas que la lutte à l'intérieur du Parti est une lutte de principes ; une lutte pour maintenir tel principe ou tel autre, établir tel objectif de bataille ou tel autre, choisir telle ou telle méthode pour atteindre l'objectif de la bataille. Ils ne comprennent pas que dans les questions des affaires administratives courantes, dans les questions d'une nature purement pratique, on peut et doit composer avec ceux qui, dans le Parti, ont des vues différentes. Ils ne savent pas ou ne comprennent pas que dans les questions de principes, dans les questions de choix des objectifs de bataille et dans les questions du choix de méthodes pour atteindre ces objectifs, ils doivent lutter sans compromis contre ceux qui, dans le Parti, ont des vues différentes...

Beaucoup de camarades ne comprennent pas la nature des principes ou les questions de principes ou la nature des questions du plan stratégique et de la ligne tactique du Parti, ni comment saisir ces principes et la différence dans les questions du plan stratégique et de la ligne tactique pour mener la lutte. Leur niveau théorique et leur expérience politique sont encore extrêmement bas et ils sont incapables de saisir ces questions hautement importantes et de lutter pour elles. Cependant, ils se souviennent mécaniquement qu'il est nécessaire de mener la lutte à l'intérieur du Parti et que ce serait un tort de ne pas lutter. Bien qu'ils ne puissent pas comprendre ces questions importantes ou soulever une question de principe, ils n'en veulent pas moins lutter. Aussi, capables seulement de saisir des phénomènes individuels et des questions individuelles, engagent-ils une lutte et une discussion sans principes ni contenu contre ceux qui, dans le Parti, ont des vues différentes et ils créent ainsi parmi nos camarades la désunion, une opposition réciproque et des divergences

d'organisation. Cette situation indésirable dans la lutte à l'intérieur du Parti existe dans notre Parti.

Ce qui vient d'être décrit est une déviation dans la lutte à l'intérieur du P.C.C. ; dans notre Parti, c'est une déviation d'une gravité particulière (bien qu'elle existe aussi dans les partis étrangers). C'est un cas où la lutte à l'intérieur du Parti va trop loin, dépasse les limites, va à un autre extrême — l'opportunisme de « gauche » dans la lutte à l'intérieur du Parti et dans l'organisation du Parti, empêchant la démocratie dans le Parti, empêchant une paix harmonieuse fondée sur les principes du Parti,

III. — Les manifestations de la lutte mécanique et excessive à l'intérieur du Parti

Camarades, aujourd'hui je ne parlerai pas du libéralisme... Je tiens seulement à relever que la tendance au libéralisme dans le Parti a récemment connu un développement appréciable, qu'à beaucoup d'égards elle est déjà devenue la principale tendance de la lutte à l'intérieur du Parti et que le développement de la lutte idéologique dans le Parti est insuffisant. Ainsi beaucoup de tendances erronées et de phénomènes indésirables n'ont pas été corrigés à temps et la discipline du Parti s'est peu à peu relâchée. C'est très indésirable. On doit attribuer cela au fait que, récemment, un grand nombre d'éléments intellectuels et de nouveaux membres sont entrés dans le Parti, apportant avec eux de fortes idées bourgeoises, libérales. Idéologiquement, politiquement et au point de vue de l'organisation, ils n'ont pas été trempés par la discipline de fer du prolétariat. En même temps, certains camarades qui ont jadis commis les erreurs de déviation de « gauche » et qui poussaient trop loin la lutte à l'intérieur du Parti font maintenant volte-face et commettent les erreurs de la déviation de droite et du libéralisme. Pendant la longue période de front unique, la possibilité que la bourgeoisie influençât le Parti s'est également accrue. Des éléments contre-révolutionnaires cachés dans le Parti ont employé toutes les méthodes pour développer et soutenir le libéralisme au sein du Parti et, en conséquence, la tendance au libéralisme s'est développée. C'est une tendance qui doit être strictement combattue dans la lutte pour renforcer l'esprit de parti...

Où une lutte mécanique et excessive se manifeste-t-elle dans le Parti ? Elle se manifeste dans les exemples suivants :

1° Dans les organisations locales du Parti et de l'armée, des « réunions de lutte » sont souvent tenues. Elles sont même souvent tenues dans des organismes aussi non-partis que des organismes gouvernementaux et des organisations de masse. Ces réunions sont arrangées d'avance, de sorte que l'objet principal en est non de discuter le travail, mais d'attaquer certains hommes ; non pas de lutter avant tout contre des « problèmes », mais contre des individus ; non pas de lutter contre des idées et des principes incorrects, mais contre certaines personnes. L'objet de la « lutte contre M. X ou M. Y » est d'attaquer certains camarades qui sont dans l'erreur. Les « réunions de lutte » sont essentiellement des tribunaux pour camarades dont le principal objet n'est pas de résoudre des questions sur la base d'idées, mais, par des processus d'organisation, de réprimer les camarades qui osent avoir des vues divergentes des leurs (sans aucune certitude que ces vues soient vraiment incorrectes) ou les camarades qui dérangent leurs plans. Dans une grande majorité des cas où des attaques sont lancées aux « réunions de lutte » contre des individus, des conclusions d'organisation en sont le résultat. Il est tout à fait clair qu'une telle méthode de lutte est incorrecte.

2° La forme mécanique et excessive de la lutte à l'intérieur du Parti se manifeste aussi dans les conditions suivantes : certains camarades croient que plus la lutte à l'intérieur du Parti est violente, mieux cela vaut ; plus la manière dont les questions sont soulevées est grave, mieux cela vaut ; plus on découvre d'erreurs, plus on invective, plus on rejette de blâme sur les autres, plus la critique

empêchant l'indépendance relative des syndicats et autres organisations de masse et niant l'individualité des membres du Parti, leurs initiatives et esprit créateur. Elle s'est produite dans le milieu particulier et les conditions particulières du P.C.C....

Ainsi on peut dire que les trois déviations suivantes existent dans la lutte intérieure au P.C.C. : 1° libéralisme et esprit de compromis ; 2° lutte intérieure mécanique et excessive, opportunisme de « gauche » dans l'organisation du Parti et la lutte intérieure, et 3° disputes et luttes sans principes à l'intérieur du Parti...

est violente, plus sévère et grossière la méthode et l'attitude de la critique, mieux cela vaut... et si le ton monte, les mines s'allongent, et les crocs se montrent... on considère que cela vaut mieux et est « plus révolutionnaire ». Dans la lutte à l'intérieur du Parti et l'autocritique, ces gens ne s'efforcent pas de faire ce qui approprié, ne pèsent pas leurs opinions ni ne s'arrêtent quand ils sont allés assez loin ; ils luttent sans aucune limite. Il est clair que cette attitude aussi est complètement incorrecte.

3° Certains camarades n'ont pas encore compris que la lutte à l'intérieur du Parti est essentiellement une lutte idéologique et que c'est seulement si l'unanimité se fait dans les idées qu'on peut la maintenir et la renforcer dans les affaires politiques, l'organisation et les activités du Parti. C'est seulement après que les questions sont résolues sur les idées et les principes qu'elles peuvent être résolues sur l'organisation et les activités du Parti. Cependant, ce n'est pas chose facile d'obtenir l'unanimité et de résoudre des questions d'idées et de principes, de surmonter les faux principes professés par les autres, de corriger leurs faux principes, de transformer leurs idées et de corriger les principes, les vues et les préjugés qu'ils chérissent depuis longtemps. Ce but ne peut pas, au surplus, être atteint par les seules persuasions et éducation persévérantes, et des luttes complexes par une éducation assez prolongée, la lutte et le travail révolutionnaire effectif...

4° Le quatrième cas est le manque de distinction entre les méthodes à employer dans les luttes à l'intérieur du Parti et au dehors. Certains camarades prennent les méthodes de la lutte à l'intérieur du Parti et les utilisent mécaniquement dans les organisations et organes de masse hors du Parti et emploient les méthodes de la lutte à l'intérieur du Parti dans la lutte des cadres non-parti et des masses ; certains autres camarades emploient les méthodes de la lutte menée hors du parti, les méthodes de la lutte contre l'ennemi et les éléments oppositionnels en luttant contre leurs propres camarades ; ils emploient les méthodes employées contre l'ennemi et l'opposition et les appliquent contre des camarades dans le Parti. Toutes les incitations à la dissension et tous les artifices sont mis en œuvre. Des procédures administratives — investigation, arrestation, emprisonnement et procès — sont également utilisées dans la lutte à l'intérieur du Parti. Par exemple, les erreurs ultra-« gauchistes » commises par certains camarades occupés à liquider les traités étaient pour la plupart le résultat du manque de distinction stricte entre les luttes à l'intérieur du Parti et au dehors, de la confusion entre la lutte idéologique à l'intérieur du Parti et le travail de liquidation des traités. Des ennemis se cachent souvent sournoisement à l'intérieur du Parti ; pour démasquer cet ennemi caché et l'expulser du Parti, il est nécessaire de mener une lutte fondée sur les faits réels. Mais cette lutte et la lutte éducative qui doivent être menées contre les membres du Parti communiste qui commettent des erreurs sont deux choses complètement différentes. Les luttes à l'intérieur du Parti et au dehors sont étroitement liées, mais les méthodes et les formes sont différentes.

Il y a aussi des camarades (à proprement parler, on ne peut plus leur donner le nom de camarades) qui se servent ouvertement de ressources hors du Parti pour se livrer à la lutte à l'intérieur du Parti et menacer et faire chanter le

Parti. Par exemple, il y en a qui comptent sur certaines de leurs réalisations, sur les troupes qu'ils commandent ou leurs armes, sur le soutien des masses ou certaines de leurs relations dans le front unique pour mener une lutte contre le Parti et les hautes instances et les menacer afin de leur faire accepter leurs exigences et leurs vues, ils font de la propagande et de l'agitation pour l'indépendance à l'égard du Parti. Ou bien certains mettent à profit des journaux et revues sans parti et même bourgeois et ennemis et diverses conférences pour critiquer le Parti et mener une lutte contre les hauts organes du Parti et certains camarades et cadres. De toute évidence, cette erreur est aussi grave que celle que commettent ceux qui comptent sur le pouvoir du Parti pour contraindre, dominer et opprimer les masses non-parti et se livrer à des extorsions et au chantage à l'égard d'hommes hors du Parti. De tels hommes luttent contre le Parti d'une position extérieure au Parti; bien qu'ils portent encore le nom de membres du P.C., ils sont déjà complètement divorcés de la position du Parti et sont devenus des opposants à celui-ci.

5° Dans notre Parti, beaucoup de questions sont en train d'être réglées ou ont été réglées dans des conférences; c'est là une excellente chose. Pourtant, dans des organisations, on tient beaucoup de conférences pour lesquelles le travail de préparation, d'investigation et de recherche n'a pas été fait d'avance et beaucoup de controverses et de discussions surgissent souvent. D'autre part, à toutes les conférences la tâche de formuler des conclusions incombe invariablement au plus haut responsable présent, et ces conclusions équivalent à des résolutions; ici aussi, beaucoup de défauts se manifestent. A certains débats aux conférences, j'ai vu les commissaires (*chih-tao-vüan*) ou les secrétaires des cellules ou d'autres camarades responsables être finalement obligés de formuler les conclusions de la discussion. Or, certains camarades responsables eux-mêmes ne comprennent pas la situation ni ne se rendent clairement compte du problème; pourtant, ils sont forcés de formuler les conclusions; s'ils ne le font pas, ils ne peuvent pas occuper ce poste de responsable. Comme ces camarades responsables doivent formuler les conclusions, il y en a qui en sont extrêmement angoissés, qui transpirent et font des conclusions très sommaires; ces conclusions deviennent alors des résolutions et déterminent les événements. Cette façon de faire donne naturellement lieu à un grand nombre d'erreurs. Certains camarades qui n'ont pas encore une ferme compréhension des questions répugnent encore à le dire clairement quand ils prennent des décisions, à demander un délai de réflexion et de recherche ou le temps de demander des instructions aux échelons supérieurs. Afin de sauver la face et de conserver leur situation, ils prétendent avoir une ferme compréhension de la situation et prennent les

décisions à la légère et les résultats sont souvent incorrects. Cette situation aussi est à corriger...

Quels ont été dans le Parti les résultats de ce type de lutte incorrecte et impropre à l'intérieur du Parti? Cela a produit les résultats défavorables suivants:

1° Cela a contribué à développer le « patriarcalisme » dans le Parti. Dans cette forme de lutte à l'intérieur du Parti, certains dirigeants et organes de direction oppriment beaucoup de membres du Parti qui n'osaient parler ou critiquer. Cela a créé dans le Parti une dictature (*tu-tuan*) d'individus ou de minorités.

2° D'autre part, cela a contribué à développer à l'intérieur du Parti des tendances démocratiques extrêmes et le libéralisme. Une paix et une unité formelles se sont manifestées dans le Parti, car beaucoup de camarades n'osent ordinairement pas parler ou critiquer. Mais une fois qu'il devient impossible de cacher plus longtemps les contradictions, une fois que la situation devient grave et que les fautes sont dénoncées, ils critiquent et luttent à corps perdu; l'opposition, le schisme et des difficultés d'organisation se développent dans le Parti et il est difficile de les régler. C'est donc là le revers du système de « patriarcalisme » de parti.

3° L'influence de ce type de lutte a rendu difficile d'établir correctement le centralisme démocratique au sein du Parti et a rendu la démocratie interne du Parti anormale, irrégulière ou extrêmement déficiente.

4° Cela a entravé le développement de l'enthousiasme, de l'initiative et de l'esprit créateur chez les membres du Parti et a affaibli leur sens de responsabilité devant le Parti et leur travail. Des camarades sous son influence n'osent pas prendre de responsabilités positives, n'osent pas travailler ou créer librement et n'examinent ni n'étudient à fond les problèmes et les conditions. Cela cultive leur tendance à se reposer sur les procédures bureaucratiques et à être des « béni-oui-oui ».

5° Cela a aidé au développement du sectarisme de parti, au développement d'une lutte fractionnelle sans principes parmi les membres du Parti et à créer un tel état d'esprit qui craint la critique et les conflits. Chez certains membres, cela a cultivé l'attitude « prendre soin de soi-même » et l'attitude « une affaire de plus est pire qu'une de moins ».

6° Cela donne aux espions trotskistes et aux éléments contre-révolutionnaires d'autant plus d'occasions de détruire le Parti et à la contre-révolution d'autant plus d'excuses pour attaquer le Parti. Les espions trotskistes mettent particulièrement à profit les contradictions dans le Parti et les luttes incorrectes au sein de celui-ci pour favoriser leurs activités en vue de détruire le Parti et cherchent à rallier ceux qui ont été réprimandés et sont mécontents du Parti...

IV. — Sur la lutte sans principes à l'intérieur du Parti

Camarades, je vais parler maintenant d'une autre déviation dans la lutte à l'intérieur du Parti: la lutte sans principes au sein du Parti. La prédominance de ce phénomène est particulièrement commune et grave dans le P.C.C. Bien que le « mouvement de racontars » existe dans des partis communistes étrangers, je crois qu'il n'est probablement pas si grave à l'étranger qu'au P.C.C....

Quelles sont les disputes et les luttes sans principes à l'intérieur du Parti?

Je considère les exemples suivants de disputes et de luttes au sein du Parti comme étant sans principes, c'est-à-dire qu'elles vont à l'encontre des positions et des principes communs qui avancent les intérêts de notre Parti et de la révolution prolétarienne.

1° Certains camarades ne soulèvent pas les questions et ne luttent pas contre d'autres camarades d'un point de vue du Parti ou dans l'intérêt de tout le Parti, mais du point de vue des intérêts individuels ou fractionnels. C'est-à-dire que la position d'où ils engagent la lutte à l'intérieur du Parti est incorrecte. En conséquence, leurs vues sur les problèmes et leur solution et les méthodes y afférentes sont également incorrectes. C'est seulement si leurs

intérêts individuels ou minoritaires en bénéficient qu'ils donnent leur approbation ou leur soutien sur une question. Si leurs intérêts individuels ou minoritaires n'en bénéficient pas, ils se tiennent dans l'opposition et ne donnent pas leur approbation. Les intérêts du Parti ou de la révolution ne les touchent pas et ils les mettent à une place secondaire...

2° Certains camarades provoquent des conflits et des disputes au sein du Parti, non pour améliorer le Parti, mais en ayant en vue le but opposé ou d'autres motifs. Ce but est incorrect et la lutte qu'ils provoquent est également sans principes. Par exemple, certains camarades fomentent des disputes dans le Parti et luttent contre leurs propres camarades pour se faire valoir, améliorer leur situation, sauver la face ou même pour donner libre cours à leur haine et chercher à se venger. Ils dérangent le travail et les plans des camarades et détruisent l'ordre et la solidarité du Parti, mais ils ne prêtent pas attention aux circonstances et aux conditions prévalentes. Telles sont les caractéristiques de cette forme de lutte sans principes...

3° Certains camarades ne partent pas d'une base de principes en soulevant des questions à accepter ou à reje-

ter par le Parti. C'est seulement sur la base de leurs propres sentiments, de leurs sympathies ou antipathies qu'ils soulèvent des questions et luttent, c'est uniquement pour un soulagement émotionnel momentané ou pour apaiser leur irritation qu'ils invectivent contre les autres et exhalent leur colère. C'est là aussi une forme de lutte sans principes. Certains camarades, parce que leur expérience est limitée ou leur niveau théorique bas, ne peuvent pas soulever de questions pour les débattre sur la base de principes. C'est seulement de questions particulières ou diverses, de questions d'une nature purement pratique ou de questions administratives courantes qui n'impliquent pas de principes, qu'ils discutent avec une obstination absolue. Mais comme cela n'implique pas de questions générales de principes, c'est aussi une forme de lutte sans principes sur laquelle on ne doit pas insister...

Le quatrième exemple est d'engager la lutte à l'intérieur du Parti, sans scrupules ou sans observer les procédures d'organisation, de protéger ou d'attaquer des camarades d'une façon dénuée de principes, provoquant la dissension, trahissant ou complotant en secret contre des camarades ou ne parlant pas à un homme en face, mais parlant à tort et à travers derrière son dos, critiquant le Parti d'une façon irresponsable, propageant des opinions non fondées, faisant courir des bruits, mentant et calomniant les autres.

Tous les cas cités ci-dessus sont des exemples de la lutte sans principes. Puis il y a aussi certains camarades qui introduisent dans la lutte concernant les principes des éléments de la lutte sans principes ou qui, sous la bannière protectrice d'une lutte concernant les principes, se livrent à une lutte sans principes. De surcroît, il y a des camarades qui font particulièrement attention aux querelles entre certains ou aux relations discordantes entre certains, au lieu de faire attention à la substance de leur controverse.

Quelles sont les origines de la lutte sans principes, mécanique et excessive au sein du parti? Elles viennent des sources suivantes :

1° Le niveau théorique généralement bas des camarades dans le Parti et, à bien des égards, l'insuffisance de notre expérience. Pendant longtemps, une direction et un « centre » de tout le Parti ne s'étaient, en fait, pas matérialisés et la direction et le « centre » dans les diverses localités ne se sont matérialisés, jusqu'à présent, qu'à un très faible degré.

2° Les éléments petits bourgeois dans le Parti sont forts et la témérité et la folie du petit bourgeois, l'esprit de revanche petit bourgeois du paysan ont constamment influencé la lutte à l'intérieur du Parti.

3° La vie démocratique dans le Parti n'est pas normale,

un esprit de discussion objective, mutuelle des problèmes parmi les camarades ne s'est pas développé et la tendance à juger et à décider les problèmes d'une façon sommaire, subjective, prévaut encore à un degré grave.

4° Des éléments opportunistes se sont infiltrés dans le Parti et une certaine psychologie opportuniste existe dans un groupe de camarades au sein du Parti. Afin de prouver leur propre « bolchévisation », ils vont souvent intentionnellement un peu à « gauche », croyant que la « gauche » vaut mieux que la droite, ou bien ils attaquent les autres afin de relever leur propre prestige.

5° Des espions trotskistes et des éléments contre-révolutionnaires se sont infiltrés dans le Parti, mettant à profit la lutte à l'intérieur du Parti pour le saboter. Sous le couvert de la bannière du Parti, des éléments trotskistes traîtres attaquent souvent délibérément certains camarades et, après l'attaque, d'autres éléments trotskistes traîtres absorbent les camarades ainsi attaqués dans le groupe trotskistes comme traîtres...

LE NÉPAL FAIT L'APPRENTISSAGE DE LA DÉMOCRATIE

Le 18 février, commençaient au Népal les premières élections parlementaires dans l'histoire de cet Etat. Il fallut plusieurs semaines pour rassembler les résultats des régions montagnardes, très éloignées des voies de communication normales, mais les partis d'opposition et des journalistes étrangers s'accordaient à reconnaître le caractère régulier de cette consultation populaire.

Sur 109 sièges parlementaires, le Parti « *Nepal Congrès* » a obtenu la majorité absolue, 64. Les communistes n'ont eu que 4 mandats. Encore ont-ils été favorisés du fait que les élections se déroulèrent en grande partie avant les événements du Tibet; autrement, ils n'auraient sans doute même pas eu ces 4 députés.

Le gouvernement du Népal pratiquait depuis longtemps une politique d'amitié à l'égard de la Chine communiste, en partie pour contrecarrer l'influence grandissante de l'Inde et aussi pour recevoir une aide économique des deux côtés. L'expérience avec Pékin se révéla décevante et le gouvernement a dû en tenir compte. On n'oublie pas non plus que sur les cartes géographiques chinoises, le nord du Népal est intégré à la Chine.

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8°

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le numéro : 225 Francs

Le Directeur de la Publication : M. COQUET, 86, boulevard Haussmann (8°)
L'EMANCIPATRICE, Imp. Coop., 3, rue de Pondichéry, Paris-15°. — 30171-559